

Tool-Assisted Speedruns auf *Games Done Quick*-Events: Eine Untersuchung zu ihrer Einordnung als Live-Performance

Bachelorarbeit zur
Erlangung des akademischen Grades
„Bachelor of Arts“
der Philosophischen Fakultät
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Studiengang:

Medien- und Kulturwissenschaft
Abgabedatum: 13. September 2023
Note: 1,0

Autor:

Nils Elias Schmalbuch

Hinweis zur Veröffentlichung

Diese Bachelorarbeit wurde im Jahr 2023 als Abschlussarbeit im Rahmen des Studiums Medien- und Kulturwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf verfasst. Sie repräsentiert den damaligen Wissensstand und wurde nicht für eine Veröffentlichung in einem Fachjournal überarbeitet. Jegliche Zitate aus externen Quellen sind im Rahmen der akademischen Standards angegeben.

Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich durch den Autor und liegt in dessen Verantwortung.

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Der Begriff der Performance.....	6
2.1	Performance-Definitionen im Kontext der Arbeit.....	6
2.2	Computerspiele als Performance	7
3	Einführung in die Untersuchungsgegenstände.....	10
3.1	Speedruns	10
3.2	Games Done Quick-Events	13
3.3	Tool-Assisted Speedruns	14
4	Untersuchung	16
4.1	Speedruns als Performance	16
4.2	Liveness.....	19
4.3	Tool-Assisted Speedruns als Performance	25
4.3.1	Aufzeichnung und Dokumentation	25
4.3.2	Performance als Prozess.....	27
4.3.3	Kompetenz und Gemeinschaft	30
4.4	Fall-Beispiel: <i>TASBot plays Celeste</i>	35
5	Schlussbetrachtung.....	39
	Literatur- und Quellenverzeichnis.....	42

1 Einleitung

Games Done Quick ist eine gemeinnützige Organisation, die regelmäßig Spendenaktionen ausrichtet, bei denen über einen Zeitraum von etwa einer Woche kontinuierlich sogenannte Speedruns auf der Plattform Twitch übertragen werden. Die Zuschauer:innen können online freiwillig Geldbeträge spenden.¹ Games Done Quick-Events erfreuen sich eines hohen Bekanntheitsgrades. Das zur Bearbeitungszeit dieser Arbeit zuletzt stattgefundene Event, *Summer Games Done Quick 2023*², konnte über zwei Millionen US-Dollar an Spendengeldern generieren und verzeichnete bis zu 70.000 Zuschauer:innen zum gleichen Zeitpunkt.³ Bei einem Speedrun wird versucht ein Videospiel in möglichst kurzer Zeit durchzuspielen.⁴ Eine Unterart davon ist der *tool-assisted Speedrun*, bei dem mithilfe von Emulator-Software versucht wird den Spieldurchlauf zu optimieren.⁵ Die Aufführung eines tool-assisted Speedruns findet im Falle von Games Done Quick-Events in einem speziellen Rahmen statt, in der Speedrunner:innen, Kommentator:innen und Publikum miteinander interagieren. Diese Ausgangslage wirft folgende Forschungsfrage auf, die in dieser Arbeit untersucht werden soll: *Inwieweit erfüllt die Aufführung eines tool-assisted Speedruns auf einem Games Done Quick-Event die notwendigen Kriterien, um als Live-Performance bewertet zu werden?*

Dafür werden in Kapitel 2 zunächst generelle Definitionen des Begriffs der Performance festgehalten, auf die in der Arbeit Bezug genommen wird. Außerdem soll aufgezeigt werden, wie bestimmte strukturelle Kriterien, die bei verschiedenen Formen von Performance vorzufinden sind, auf Videospiele übertragen werden können.

In Kapitel 3 folgt eine Einführung in die Untersuchungsgegenstände dieser Arbeit. Zuerst wird die Praxis des Speedrunning erläutert. Anhand von Michael Hemmingsen sollen zudem zentrale Ziele des Speedrunning dargestellt werden. Anschließend soll das Arrangement von Games Done Quick-Events dargestellt und erläutert werden. Zuletzt wird auf die Besonderheiten von tool-assisted Speedruns eingegangen, die als Unterkategorie von Speedruns auftreten.

¹ Vgl. Stephen Tsung-Han Sher und Norman Makoto Su, „Speedrunning for Charity: How Donations Gather Around a Live Streamed Couch“, *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 3, Nr. 48 (November 2019): 2, <https://doi.org/10.1145/3359150>.

² Das Event fand vom 28.05. – 04.06.2023 statt.

³ Vgl. „Summer Games Done Quick 2023 Stats“, GDQStatus, Zugriff am 07.09.2023, <https://www.gdqstats.com/?series=0>

⁴ Vgl. David Snyder, *Speedrunning. Interviews with the Quickest Gamers* (Jefferson: McFarland and Company, 2017), 9.

⁵ Vgl. ebd., 22.

In Kapitel 4 erfolgt die Hauptuntersuchung dieser Arbeit. Diese ist in zwei Teile untergliedert. Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist zum einen das Live-Setting von Performances bei Games Done Quick-Events zu diskutieren und zum anderen die automatisierte Charakteristik von tool-assisted Speedruns. Zunächst erfolgen erste Annäherungen an die Forschungsfrage auf Basis der bisher gesammelten Informationen.

In Kapitel 4.2 soll dann auf die bei Games Done Quick-Events entstehende Live-Atmosphäre eingegangen werden. Dazu wird verstärkt auf den von Philip Auslander konstituierten Begriff der *Liveness* zurückgegriffen. Anhand von geeigneten Beispielen, bei denen Interaktionen zwischen Zuschauer:innen und Performer:innen bei Games Done Quick-Events zu verzeichnen sind, soll der Liveness-Begriff diskutiert werden.

In Kapitel 4.3 werden tool-assisted Speedruns im Hinblick auf ihre voraufgezeichneten Handlungen untersucht. Dazu werden drei Ansätze diskutiert und geeignete Beispiele angeführt. Zum einen werden Theorien von Amelia Jones und Philip Auslander hinzugezogen, die die Möglichkeit des Zugangs zu einer Performance durch Aufzeichnungen und Dokumentationen in Betracht ziehen. Zum anderen werden Überlegungen von Richard Schechner angewendet, der Performance als einen Prozess begreift. Außerdem werden die Ausführungen von Melanie Fritsch herangezogen, die ein verwandtes Phänomen, die Chip-Musik, diskutiert und Performance in Hinblick auf sozial etablierte Konventionen analysiert.

In Kapitel 4.4 soll vertiefend die Aufführung eines tool-assisted Speedrun des Computerspiels *Celeste* untersucht werden, die im Rahmen von Summer Games Done Quick 2019 aufgeführt wurde. Hieran können zuvor dargestellte Untersuchungsergebnisse verdeutlichend aufgezeigt werden.

Abschließend sollen die Ergebnisse dieser Arbeit in Kapitel 5, in einer Schlussbetrachtung, zusammengefasst und die Forschungsfrage im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden.

2 Der Begriff der Performance

Der Begriff der *Performance* sei ein von verschiedenen Disziplinen kontrovers und viel diskutierter Begriff.⁶ Für den geeigneten Erkenntnisgewinn sollen daher zunächst Definitionen vorgestellt werden, auf die in dieser Arbeit Bezug genommen wird. Zudem soll aufgezeigt werden welche strukturellen Gemeinsamkeiten es zwischen etablierten Formen von Performance und Aufführungen von Computerspielen gibt.

2.1 Performance-Definitionen im Kontext der Arbeit

Richard Schechner beschreibt Performance als eine soziale und kulturelle Praxis. Der Schlüsselprozess einer jeden Performance sei *restored behavior*. Laut Schechner sei jedes Verhalten aus verschiedenen Teilen von vorherigem gelebtem Verhalten neu zusammengesetzt. Das schließe alle Gewohnheiten, Rituale, Spiele, Kunst und Alltagsroutinen mit ein.⁷ Aus wissenschaftlicher Sicht könne jede körperliche Handlung als Performance betrachtet werden. Aus Sicht der kulturellen Praxis würden aber nur bestimmte Handlungen als Performance wahrgenommen, abhängig von Kulturkreis und Zeitperiode.⁸ Es spielen auch die Erwartungshaltung von Akteur:innen und Zuschauer:innen eine tragende Rolle, sowie die Funktion, der Ort und die Umstände einer Handlung. So werden verschiedene Arten von Performances, wie der Besuch eines Fußballspiels, der Kirche oder einer darstellenden Kunst von Schechner in einer Performance-Definition vereint.⁹

Marvin Carlson schließt an das Konzept des *restored behavior* an und beschreibt Handlungen als kulturell kodiert. So halten die Zuschauer:innen nur bestimmte Handlungen für eine Performance, beispielsweise wenn sie auf einer Bühne stattfinden. Die Betrachter:innen müssten gelernte Umstände und Intention der dargebotenen Handlungen erkennen.¹⁰ „We may do actions unthinkingly, but when we think about them, this introduces a consciousness that gives them the quality of performance.“¹¹ Carlson führt noch zwei weitere Konzepte von Performance auf. Das eine beschreibt Performance als *display of skill*, also dem Demonstrieren einer trainierten technischen Fähigkeit.¹² Das dritte beschreibt Performance als

⁶ Vgl. Marvin Carlson, *Performance: a critical introduction* (London und New York: Routledge, 1996), 1f.

⁷ Vgl. Richard Schechner, *Performance Studies. An introduction*, 2. Aufl. (London und New York: Routledge, 2006), 34f.

⁸ Vgl. Schechner, *Performance Studies. An introduction*, 38f.

⁹ Vgl. ebd., 31-33.

¹⁰ Vgl. Carlson, *Performance: a critical introduction*, 4f.

¹¹ Ebd., 4.

¹² Vgl. ebd., 3f.

den Erfolg einer Handlung, gemessen an der Beurteilung der Betrachter:innen. Ein zum Erfolg führender Standard müsse dabei nicht zwangsweise genau definiert sein.¹³ Carlson spricht sich schließlich für ein Konzept von Richard Baumann aus. So werde jede Performance von Zuschauer:innen mit einem Ideal, Potential oder Original verglichen¹⁴ und besäße „a consciousness of doubleness“.¹⁵ Performances würden immer für jemanden dargeboten, der das schwer fassbare *other*, das was die Performance verkörpern möchte, einordnen könne. Das könnten neben einem Publikum auch die Performer:innen selbst sein.¹⁶

2.2 Computerspiele als Performance

Um Videospiele auf Performance-Theorie zu beziehen, berufen sich sowohl Clara Fernández-Vara als auch Marleena Huuhka auf fünf Kriterien Schechners, die auf verschiedene Formen von Performance (*play, games, sports, theatre and rituals*) zutreffen und wenden diese auf Videospiele an.¹⁷ Das erste Kriterium sei eine besondere Zeitordnung. Laut Schechner gibt es drei verschiedene Performance-Zeitkonzepte: *Event time*, *set time* und *symbolic time*.¹⁸ *Event time* beschreibe dabei die Zeit, die ein Ereignis benötigt, um vollständig durchgeführt zu werden. *Set time* beschreibe eine vorbestimmte Zeitspanne, in der ein Ereignis durchgeführt werden soll, unabhängig von dessen Vollendung. Und *symbolic time* beschreibe Unterschiede zwischen der tatsächlichen und der in der Performance repräsentierten Zeit.¹⁹ Laut Huuhka lassen sich die drei Konzepte auch auf Videospiele übertragen: „Event time can refer to the time the player needs to be able to complete objectives of the game; set time to any game where the player has to do something in a tight time frame; and symbolic time usually passes in games that have some sort of narrative and a world.“²⁰

Das zweite Kriterium beschreibe den besonderen Wert von Objekten innerhalb einer Performance. Schechner beschreibt, dass Objekte im realen Leben ihren Wert durch ihren Nutzen oder den Geldmarkt erlangen würden, während Objekte innerhalb einer Performance ihren

¹³ Vgl. Carlson, *Performance: a critical introduction*, 5.

¹⁴ Vgl. ebd., 5f.

¹⁵ Vgl. ebd., 5.

¹⁶ Vgl. ebd., 6.

¹⁷ Vgl. Clara Fernández-Vara, „Play’s the Thing: A Framework to Study Videogames as Performance“, *DiGRA '09 - Proceedings of the 2009 DiGRA International Conference: Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory*, Nr. 5 (September 2009): 2, <http://hdl.handle.net/1721.1/100276>.

Vgl. Marleena Huuhka, „Playing is Performing: Video Games as Performance“, in *Einspielungen. Prozesse und Situationen digitalen Spielens*, hg. von Markus Spöhrer und Harald Waldrich (Wiesbaden: Springer VS, 2020), 61f.

¹⁸ Vgl. Richard Schechner, *Performance Theory* (London und New York: Routledge, 1988), 8-10.

¹⁹ Vgl. ebd., 8-10.

²⁰ Huuhka, „Playing is Performing“, 64.

Wert und ihre Bedeutung durch die Performance selbst erlangen würden.²¹ Dies lasse sich auf Gegenstände innerhalb von Videospiele übertragen, deren Wert an den Nutzen innerhalb des Spiels gekoppelt sei. Fernández-Vara bringt exemplarisch Heiltränke in *The Legend of Zelda: Phantom Hourglass* als Beispiel dafür an.²²

Das dritte Kriterium sei eine Nicht-Produktivität. Hierbei grenzt Schechner Performance von produktiver Arbeit ab.²³ Fernández-Vara stellt dieses Kriterium infrage, da beispielsweise professionelle Glücks-Spieler:innen und Sportler:innen Performances monetarisieren können. Das sei ebenfalls auf professionelle Videospiele:innen zutreffend.²⁴ Huuhka knüpft an dieser Argumentation an und erklärt, dass dieser Profit nicht von der unproduktiven Performance selbst komme, sondern von Strukturen, die als Begleiterscheinung zu der Performance existierten. Das Kriterium der Nicht-Produktivität sei folglich auf Videospiele übertragbar.²⁵

Das vierte Kriterium seien Regeln, die laut Schechner definieren, wie die Performer:innen sich bei einer Aktivität verhalten könnten, die aber auch die Performance vor äußeren Einflüssen schützen. So könne die Aktivität vom *everyday life* abgegrenzt werden.²⁶ In Videospiele werden die Regeln durch ihren Programmcode durchgesetzt. Variationen der Regeln seien möglich, müssten aber immer von der Programmierung unterstützt werden.²⁷

Das letzte Kriterium sei ein Performance-Raum. Performances fänden demnach immer in einem, für die Performance geschaffenen, Raum statt. Dieser gewährleiste die Einhaltung der Performance-Regeln und Platz, um die Zuschauer:innen unterzubringen.²⁸ Auf Videospiele übertragen, repräsentiere der Bildschirm den Performance-Raum. Die sich außerhalb dieses Raums befindenden Spieler:innen agieren daher nach Fernández-Vara in einer Doppelposition und seien sowohl Performer:innen, als auch Zuschauer:innen.²⁹ Huuhka fügt das Argument hinzu, dass sich Spieler:innen bei Online-Spielen den Performance-Raum teilen würden, während die Räume der Spieler:innen außerhalb verteilt seien. Die Verbindung der Spieler:innen befände sich in der Performance.³⁰

²¹ Vgl. Schechner, *Performance Theory*, 11.

²² Vgl. Fernández-Vara, „Play’s the Thing“, 2.

²³ Vgl. Schechner, *Performance Theory*, 11f.

²⁴ Vgl. Fernández-Vara, „Play’s the Thing“, 2f.

²⁵ Vgl. Huuhka, „Playing is Performing“, 65f.

²⁶ Vgl. Schechner, *Performance Theory*, 12-14.

²⁷ Vgl. Fernández-Vara, „Play’s the Thing“, 3.

²⁸ Vgl. Schechner, *Performance Theory*, 14f.

²⁹ Vgl. Fernández-Vara, „Play’s the Thing“, 3.

³⁰ Vgl. Huuhka, „Playing is Performing“, 66.

Huuhka ergänzt die fünf Kriterien von Schechner um weitere, um die Verbindung zwischen Performance und Videospiele deutlicher aufzuzeigen.³¹ Sie nennt zum einen das Publikum und verweist auf die Notwendigkeit der physischen Präsenz der Performer:innen und der Zuschauer:innen. So könne eine Situation entstehen, in der Spieler:innen beim Spielen in körperlicher Präsenz beobachtet werden würden, ähnlich einer Theatersituation. Die Spieler:innen-Zuschauer:innen-Relation könne aber auch beibehalten werden, wenn sich die spielende Person alleine in einem Raum befände. Huuhka bringt hier erneut Online-Spiele an, in denen sich Spieler:innen virtuelle Räume teilen und sich gegenseitig zuschauen könnten.³² Spieler:innen könnten aber auch als *first person audience* auftreten und ihre eigenen Zuschauer:innen sein. Die Zuschauer:innen könnten außerdem nicht-menschlich sein und als Entitäten, wie Pixel, Maschinerie oder Code auftreten.³³

Huuhka bringt zudem den Begriff der *Liveness* an und diskutiert Videospiele im Kontext der Mediatisierung.³⁴ Hierauf soll in Kapitel 4.1 ausführlich eingegangen werden.

³¹ Vgl. Huuhka, „Playing is Performing“, 66-69.

³² Wird in 4.1 ausführlich diskutiert.

³³ Vgl. Huuhka, „Playing is Performing“, 68.

³⁴ Vgl. ebd., 66f.

3 Einführung in die Untersuchungsgegenstände

Im Folgenden sollen die in dieser Arbeit zu betrachtenden Untersuchungsgegenstände erläutert werden.

3.1 Speedruns

Auf einer bekannten Webseite zur Führung von Speedrun-Bestenlisten, *speedrun.com*, wird Speedrunning wie folgt erklärt: „Speedrunning is when an individual attempts to beat part or all of a video game as quickly as possible. This can include individual levels, specific objectives, or unique limitations as decided by the community or player.“³⁵

Michael Hemmingsen bezeichnet Speedrunning als *metagame*, aufgrund dieser veränderten Zielsetzung der Spieler:innen. Das ursprüngliche Videospiele (die Software) werde ein Werkzeug für das metagame, dessen Regeln und Ziele von der Speedrun-Community und den Spieler:innen erstellt würden. Dabei bestehe immer das Ziel einer möglichst kurzen Durchspielzeit. Typischerweise werden Videospiele in den Kategorien *Any%* oder *100%* gespielt, wobei unterschieden werde, ob die Speedrunner:innen lediglich das Ende des Spiels erreichen oder zusätzlich alle optionalen Spielziele erfüllen müssen.³⁶ Außerdem werde zwischen *glitched* und *glitchless* kategorisiert, wobei unterschieden werde, ob in einem Speedrun ungewollte Programmierungs-Fehler der Spieleentwickler:innen von den Speedrunner:innen ausgenutzt werden dürfen. Da ein *glitched* Speedrun in den meisten Fällen eine schnellere Durchspielzeit zulasse, sei dieser in der Speedrun-Community insgesamt höher angesehen. Der Speedrun-Wettbewerb pro Spiel und Kategorie werde asynchron betrieben und die Leistungen auf, von der Speedrun-Community anerkannten, Internetseiten verglichen.³⁷ Von bestimmten Speedrun-Communities würden zusätzliche Kategorien erstellt, die bestimmte Glitches und Techniken ausschließen. Durch bestimmte Glitches könnten nämlich mitunter große Teile des Spiels übersprungen werden, obwohl diese für Speedrunner:innen eine reizvolle Aufgabe darstellen würden und häufig auch Teil früherer *Any%* Durchläufe waren.³⁸

³⁵ „What is Speedrunning?“, Speedrun.com, Letzter Zugriff: 11.09.2023, <https://www.speedrun.com/support/learn/what-is-speedrunning>.

³⁶ Vgl. Michael Hemmingsen, „Code is Law: Subversion and Collective Knowledge in the Ethos of Video Game Speedrunning“, *Sport, Ethics and Philosophy* 15, Nr.3 (2021): 1-3, <https://doi.org/10.1080/17511321.2020.1796773>.

³⁷ Vgl. Hemmingsen, „Code is Law“, 2-7.

³⁸ Vgl. Snyder, *Speedrunning*, 24f.

Um die zentralen Ziele von Speedrunner:innen herauszuarbeiten versucht Hemmingsen einen *ethos of speedrunning* zu formulieren. Für ihn seien die drei Hauptziele von Speedrunning grundlegende Fähigkeiten (*skills*) zu erlangen, ein kollektives Wissen über Spielmechaniken aufzubauen und die Intentionen der Spielentwickler:innen zu untergraben.³⁹

Zu den Fähigkeiten, die Speedrunner:innen aufbauen müssten, gehöre zunächst Geschicklichkeit. Avatare müssten von Speedrunner:innen sehr präzise gesteuert werden. Dafür seien häufig Eingaben mit einem Spielraum von hundertstel Sekunden notwendig, die über längere Zeit geübt werden müssten. Die Bestzeiten weniger umfangreicherer Spiele lägen häufig nur Millisekunden auseinander und verlangten eine stark optimierte Eingabefolge. Neben Geschicklichkeit benötigten Speedrunner:innen eine ausgeprägte Merkfähigkeit und teilweise auch Improvisationsvermögen und Durchhaltevermögen. In den teilweise stundenlangen Spieldurchläufen müssten sie wiederholt präzise Tricks ausführen und mit dem Spiel und dessen Mechaniken eng vertraut sein. Unter Umständen müssten Zufallselemente in bestimmten Spielen schnell eingeschätzt werden.⁴⁰ Um die Fähigkeiten der Speedrunner:innen fair miteinander vergleichen zu können, gebe die Speedrun-Community Regeln vor, wie bei der Zeitmessung vorgegangen werden müsse. Meist werde in Form einer *real-time attack* (RTA) mithilfe eines externen Timers gemessen.⁴¹ Cheatcodes und bestimmte Hardware- (Modifikationen) seien ebenso unzulässig.⁴²

Das zweite zentrale Ziel beim Speedrunning bestehe darin, kollektives Wissen über die Spielfunktionen aufzubauen. Obwohl die Speedrun-Community grundsätzlich kompetitiv sei, wenn es darum geht, die geringste Durchspielzeit aufzustellen, werde Wissen über Speedrunning-Strategien kooperativ und unterstützend miteinander gesammelt und getauscht. Hemmingsen gewichtet dieses Ziel insgesamt stärker als den Aufbau von Fähigkeiten. Beispielsweise könne durch die Entdeckung von bestimmten Glitches (*sequence breaks*) die Durchspielzeit deutlich stärker verringert werden, als durch reinen Fähigkeitsaufbau.⁴³ David Snyder bezeichnet die von den Speedrunner:innen festgelegten Strategien für ihren Spielablauf als deren *route*. Diese beinhalte das komplette gesammelte Wissen der Speedrunner:innen und einen festen Ablauf, dem bei jedem Spieldurchlauf gefolgt werden könne. Die besten Spieler:innen würden häufig dieselbe *route* nutzen, da diese die bekanntesten Strategien beinhalten, mit denen die Spiele am schnellsten durchgespielt werden können.⁴⁴

³⁹ Vgl. Hemmingsen, „Code is Law“, 4.

⁴⁰ Vgl. ebd., 9-11.

⁴¹ Vgl. Snyder, *Speedrunning*, 18f.

⁴² Vgl. ebd., 24.

⁴³ Vgl. ebd., 11f.

⁴⁴ Vgl. ebd., 28f.

Auch Snyder beschreibt, dass Speedrunner:innen neu entdeckte Glitches in ihre *routes* aufnehmen, um konkurrenzfähig zu bleiben.⁴⁵ Neben dem kollektiven Wissen über *routes* und Glitches, spielten aber auch das Wissen über verschiedene Versionen eines Spiels eine große Rolle. So könne es Vorteile haben, ein Spiel auf einer Plattform mit höherer Hardwareleistung zu spielen, da dadurch beispielsweise Ladezeiten kürzer werden könnten. Aber auch verschieden lokalisierte Konsolen- und Spieleversionen könnten einen Einfluss auf die Durchspielzeit haben, da Spiele beispielsweise in verschiedenen Bildwiederholraten laufen oder Texte in Textboxen in verschiedenen Sprachen kürzer werden und schneller übersprungen werden könnten.⁴⁶

Am höchsten gewichtet Hemmingsen das Ziel der Subversion, der Art und Weise ein Spiel zu spielen, wie es die Spielentwickler:innen nicht vorgesehen haben. Für seine Argumentation grenzt er Glitches von Cheat-Codes ab. Cheat-Codes seien von den Entwickler:innen angedacht, verringerten die notwendigen Fähigkeiten zum schnellen Durchspielen und würden daher von der Speedrun-Community nicht akzeptiert. Glitches hingegen befänden sich zwar im Code des Spiels, würden jedoch die eigentlichen Intentionen der Spiele-Autor:innen untergraben und dekonstruieren. Dies treffe auch auf Speedruns zu, die in der *glitchless*-Kategorie gespielt werden. Beispielsweise könne das stark geschichts-basierte Spiel *The Elder Scrolls III: Morrowind* in unter fünf Minuten ohne größere Glitches beendet werden. Die Intention der Entwickler:innen, dass Spieler:innen eine große fiktive Insel und dessen Geschichte erkunden, werde aber auch in dieser Spielweise untergraben.⁴⁷ Häufig würden Videospiele zur Zeitersparnis in Sprachen gespielt, die die Speedrunner:innen gar nicht verstehen.⁴⁸

Auch bei Snyder findet sich diese Argumentation wieder: „Speedrunning is for those who take a deep interest in games, in understanding their innermost workings and pushing them beyond their designed limits.“⁴⁹ Die typischen von den Entwickler:innen angedachten Spielelemente, die die Spieler:innen belohnen sollten, würden keine positiven Reize für Speedrunner:innen bergen. Die Belohnung entstehe im schnellen und fehlerlosen Durchspielen der eigenen *route*.⁵⁰

⁴⁵ Vgl. Snyder, *Speedrunning*, 25.

⁴⁶ Vgl. ebd., 31f.

⁴⁷ Vgl. Hemmingsen, „Code is Law“, 12-15.

⁴⁸ Vgl. ebd., 3.

⁴⁹ Snyder, *Speedrunning*, 10.

⁵⁰ Vgl. ebd., 28f.

3.2 Games Done Quick-Events

Unter den Namen *Awesome Games Done Quick* und *Summer Games Done Quick* finden seit 2011 jährlich Live-Veranstaltungen statt, bei denen professionelle Speedruns per Internet-Livestream gezeigt werden. Während der Veranstaltungen werden von Zuschauer:innen Spenden für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Die gezeigten Speedruns werden hierbei sowohl von den Speedrunner:innen selbst, als auch von weiteren Kommentator:innen, professionell kommentiert, sodass die Zuschauer:innen wenig Vorwissen brauchen, um den Geschehnissen folgen zu können. Außerdem finden während den Veranstaltungen keine *resets* statt, das heißt die Speedrunner:innen können das Spiel nicht neu starten, falls sie eine Fehler machen.⁵¹

Die Games Done Quick-Livestreams finden über einen Zeitraum von etwa einer Woche statt und werden 24 Stunden am Tag über die Streaming-Plattform *Twitch* auf einem eigenen Channel gesendet. Gezeigt werden in dem Zeitraum ungefähr 150 Speedruns. Die Zuschauer:innen können über eine spezielle Webseite während des Livestreams Spenden einreichen und diese mit einer Nachricht versehen, die gegebenenfalls im Livestream von den sogenannten *hosts* verlesen werden, die außerhalb des Kamerasichtfelds sitzen. Neben dem Online-Publikum gibt es auch ein physisches Publikum, das auf etwa 2000 Menschen begrenzt ist.⁵² Während eines Speedruns sitzen hinter der spielenden Person von ihm ausgewählte Kommentator:innen auf einer Couch, erst hinter dieser befindet sich das physische Publikum. Die spielende Person und die Personen auf der Couch wechseln nach jedem vorgeführten Speedrun. In den Umbauzeiten zwischen den Speedruns wird ein Pausen-Bildschirm eingeblendet. Die Zeit wird zum Verlesen weiterer Spenden, für Interviews mit Speedrunner:innen, Werbung und Sach-Verlosungen genutzt.⁵³

Die Games Done Quick-Veranstalter:innen treffen in einem Bewerbungsverfahren anhand verschiedener Kriterien eine Auswahl darüber, welche Speedrunner:innen bei den jeweiligen Events antreten dürfen. Hierbei wird darauf geachtet, ob die Durchspielzeiten der Speedrunner:innen konsistent vergleichbar mit aktuellen Rekordzeiten sind, wie die Qualität ihrer Kommentare ist, wie unterhaltsam das gespielte Spiel (im Vergleich zur Durchspielzeit) ist und wie es in der Community angesehen wird. Spieler:innen können sich neben dem Vor-

⁵¹ Vgl. Snyder, *Speedrunning*, 42f.

⁵² Vgl. Sher und Su, „Speedrunning for Charity“, 3f.

Diese Arbeit geht nicht auf die strukturellen Besonderheiten ein, die während der Corona-Pandemie den Aufbau der Games Done Quick-Events verändert haben.

⁵³ Vgl. ebd., 3f.

führen von „normalen“ Speedruns auch für Races bewerben, bei denen bis zu vier Speedrunner:innen gleichzeitig in einem Speedrun-Wettbewerb antreten. Vereinzelt werden bei Games Done Quick-Events auch Spieler:innen gezeigt, die hohe Fähigkeiten in Videospiele haben, die nicht durchgespielt werden können. Außerdem können tool-assisted Speedruns zur Vorführung eingereicht werden.⁵⁴

3.3 Tool-Assisted Speedruns

Bei einem tool-assisted Speedrun, kurz *TAS*, nutzen Speedrunner:innen Emulator-Software, um Videospiele auf die Ebene einzelner *Frames* zu verlangsamen. Außerdem können sie Videospiele an beliebigen Stellen speichern und an diese Punkte zurückspringen. Mit diesen Hilfsmitteln erstellen sie eine Textdatei, mit der sich Controllereingaben vorprogrammieren und wiederholt abspielen lassen können.⁵⁵

Videospiele werden Spieler:innen in Form von Einzelbildern, sogenannten *Frames*, angezeigt, die abhängig von den Controllereingaben der Spieler:innen, mehrfach pro Sekunde neu berechnet werden. Je nach Hardware und Spiel können unterschiedlich viele Bilder pro Sekunde berechnet und unterschiedlich häufig Eingaben registriert werden. Beispielsweise frage *Super Mario Bros.* für die Konsole *Nintendo Entertainment System* nur alle 21 Frames ab, ob die Spielfigur das Ziel erreicht hat. Durch sogenannte *frame advance*-Funktionen einiger Emulationsprogramme können sich Spieler:innen diese Funktionsweisen zu Nutze machen und extrem präzise Eingaben tätigen.⁵⁶

Die Controllereingaben können in einer *TAS input file* gespeichert und somit ein Speedrun aufgezeichnet werden. Mithilfe dieser Datei könne der aufgezeichnete Speedrun wiederholt abgespielt werden.⁵⁷ Zum Teil werden *TAS input files* auf speziell angefertigte Hardware geladen, um die Controllereingaben über die Originalschnittstellen an die ursprünglichen Konsolen der Spiele zu übertragen, um verifizieren zu können, dass der Speedrun auf der Original-Hardware durchführbar ist. Beispielsweise erstellt die Community der Hardware *TASbot* tool-assisted Speedruns, um Live-Zuschauer:innen diese mit solch einer *console verification* vorzuführen.⁵⁸

⁵⁴ Vgl. „Games Done Quick Submission Guide“, Games Done Quick, Letzter Zugriff: 07.09.2023, <https://gamesdonequick.com/submission-guide>.

⁵⁵ Vgl. Snyder, *Speedrunning*, 22.

⁵⁶ Vgl. ebd., 20f.

⁵⁷ Vgl. ebd., 22f.

⁵⁸ Vgl. „TASBot“, TASBot, Letzter Zugriff: 11.09.2023, <https://tas.bot/>.

Damit der tool-assisted Speedrun bei jedem Abspielen gelinge, müssen Zufalls-Elemente in den Videospiele umgangen werden.⁵⁹ In einigen Videospiele seien Zufallsgeneratoren an die angezeigten *Frames* gekoppelt. Es könne daher durch *Frame*-genaue Eingaben zuverlässig mit den gleichen Spiel-Umständen umgegangen werden, obwohl diese für Echtzeit-Speedrunner:innen immer unterschiedlich seien.⁶⁰

Tool-assisted Speedruns stehen nicht in Konkurrenz zu Echtzeit-Speedruns und bilden eine eigene Kategorie. Manöver, die starke Reflexe und Präzision benötigen, werden durch die technischen Hilfsmittel trivial.⁶¹ Da einige tool-assisted Speedruns einen theoretisch auch in Echtzeit durchführbaren optimierten Speedrun zeigen, implementieren Echtzeit-Speedrunner:innen Techniken aus diesen oder optimieren mit ihrer Hilfe ihre *route*. Obwohl einige tool-assisted Speedrun-Techniken von einem menschlichen Spieler kaum durchführbar seien, üben einige Speedrunner:innen diese über Monate.⁶²

Zum anderen gebe es tool-assisted Speedruns, die zur reinen Unterhaltung der Zuschauer:innen konzipiert werden und beispielsweise bestimmte Glitches vorführen oder technisch beeindruckend wirken sollen. So stellen tool-assisted Speedruns die Aufführung von technischem Wissen über die Spielsysteme in den Vordergrund.⁶³ Häufig manövrieren Spielfiguren nur knapp an Gegnern und Abgründen vorbei, ohne dass dieses Risiko für eine kurze Durchspielzeit notwendig ist.⁶⁴

Das YouTube-Video mit dem meisten Aufrufen, zum Zeitpunkt der Bearbeitung dieser Arbeit, auf dem Games Done Quick-YouTube-Kanal zeigt einen tool-assisted Speedrun von *Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging*. In einem Minispiel, in dem einfache Matheaufgaben gelöst werden müssen, werden in das Touch-Eingabefeld virtuell Inputs gegeben. Statt Zahlen einzutragen, werden teils berühmte Gemälde oder in der Speedrun-Szene bekannte Memes gezeichnet und diese vom Spiel trotzdem als korrekte Eingaben erkannt. Die Dimension des schnellen Durchspielens wird hier irrelevant.⁶⁵

⁵⁹ Vgl. Snyder, *Speedrunning*, 22f.

⁶⁰ Vgl. ebd., 27.

⁶¹ Vgl. ebd., 23.

⁶² Vgl. Hemmingsen, „Code is Law“, 9f.

⁶³ Vgl. Madison Schmalzer, „Breaking The Stack: Understanding Videogame Animation through Tool-Assisted Speedruns“, *Animation* 16, Nr. 1-2 (2021): 69, <https://doi.org/10.1177/17468477211025661>.

⁶⁴ Vgl. MGRoadKill, „[TAS] New Super Mario Bros. Wii "any%" by MGRoadkill, Squashh_1 & Qr1pt1k in 24:20.9“, YouTube-Video, 17.06.2023, 14:50 bis 18:20, <https://www.youtube.com/watch?v=Ud7uhXH22rw>.

⁶⁵ Vgl. Games Done Quick, „TASBot plays Brain Age by micro500, xy2_ in 20:06 - A-wesome Games Done Quick 2016 - Part 154“, YouTube-Video, 06.02.2016, 15:30 bis 36:00, <https://www.youtube.com/watch?v=mSFHKAvtGNk>.

4 Untersuchung

Im Folgenden sollen zunächst erste Bezugnahmen zu den bisher dargestellten Informationen gemacht werden. Daraufhin, in Kapitel 4.2, soll erörtert werden, wie das von Huuhka genannte Liveness-Kriterium in Hinblick auf Games Done Quick-Events anzuwenden ist. Aufgrund der durch die Twitch-Übertragung mediatisierten Form der Aufführung, ist dies für die Untersuchung relevant. In Kapitel 4.3 soll in besonderem Maße auf die Umstände des tool-assisted Speedruns eingegangen werden. Hier soll erörtert werden, ob trotz geringer Interaktion zwischen den Performer:innen und dem Videospiel von einer Performance gesprochen werden kann. Dadurch, dass ein tool-assisted Speedrun voraufgezeichnet ist, soll infrage gestellt werden, ob es sich um eine Performance handeln kann. Zuletzt folgt die ausführliche Darstellung eines Fallbeispiels, an dem auch allgemeinere Feststellungen demonstriert werden sollen. Eine tool-assisted Speedrun-Aufführung des Computerspiels *Celeste* ist ein geeignetes Beispiel, da es eine aktive Speedrun-Community aufweist⁶⁶ und es auch im Rahmen von Games Done Quick-Events schon mehrfach Aufführungen des Spiels gab.⁶⁷

4.1 Speedruns als Performance

Mithilfe der bisher gesammelten Informationen lässt sich die Aufführung eines Speedruns auf die Performance-Definitionen von Marvin Carlson anwenden. Hemmingsen zufolge sei das Aneignen physischer Fähigkeiten, das Aneignen von gesammeltem kollektivem Wissen und das Finden von Möglichkeiten die Entwicklerintention zu untergraben die zentralen Ziele beim Speedrunning.⁶⁸ Man kann hier im Sinne von Carlson also von einem *display of skill* sprechen, wenn Speedrunner:innen ihre physischen und trainierten Fähigkeiten vorführen. Auch die damit verbundene Vorstellung der, aus kollektivem Wissen erstellten, *route* und dem technischen Verständnis der Spielmechaniken sind demnach *display of skill*.

Speedrun-Aufführungen lassen sich ebenfalls auf Carlsons Definition von Performance als erfolgreiche Handlung beziehen. Ein fehlerfreies Durchspielen einer optimierten *route*, beziehungsweise das Unterbieten einer bestimmten Durchspielzeit oder das korrekte Durchführen eines schwierigen Manövers können hierbei vom Publikum unter anderem als Standards für Erfolg verstanden werden.

⁶⁶ Vgl. „Celeste Leaderboards“, Speedrun.com, Letzter Zugriff: 12.09.2023, <https://www.speedrun.com/celeste?h=Any&x=7kjpl1gk>.

⁶⁷ Vgl. „Celeste“, GDQ VODs, Letzter Zugriff: 12.09.2023, <https://gdqvods.com/game/celeste>.

⁶⁸ Vgl. Hemmingsen, „Code is Law“, 4.

Auch eine kulturelle Kodierung liegt bei Speedrun-Aufführungen vor. Games Done Quick-Events finden regelmäßig statt. Der Aufbau und das örtliche und zeitliche Setting der Events sind bei einem großen Publikum verbreitet, sodass die Speedrun-Aufführungen aus geltenden Konventionen heraus als Performance klassifiziert werden können.⁶⁹ Die Performer:innen werden auf einer *Bühne* sowohl abgegrenzt vom Studiopublikum, als auch gezielt gefilmt für das Onlinepublikum präsentiert, sodass ihr Handeln dort als Performance klassifiziert wird.

Nach der allgemeinen Klassifikation als Performance nach Carlsons Theorie, sollen nun die in Kapitel 2.2 erläuterten Kriterien nach Huuhka auf Speedrun-Aufführungen bei Games Done Quick angewendet werden. Zunächst lässt sich das Kriterium der gesonderten Zeitordnung sehr wirksam von Videospiele auf Speedrunning übertragen. Als *Event Time* kann hierbei die Zeit bezeichnet werden, die verstreicht, bis der Speedrun, gemessen nach seinen Regeln, beendet oder abgebrochen worden ist. Das entspräche genau der Zeit, die die spielende Person auch tatsächlich spielt. Eine *Set Time* wird bei Games Done Quick für jeden Speedrun festgelegt. Um den zeitlichen Ablauf der Events planen zu können, müssen Speedrunner:innen bei der Bewerbung ein sogenanntes *estimate* angeben, eine Zeiteinschätzung dafür, wie lange sie maximal für den Speedrun brauchen. Dieses *estimate* wird im Zeitplan des Events verzeichnet⁷⁰ und auch, gekennzeichnet mit *EST*, während der Speedrun-Aufführung eingeblendet.⁷¹ Außerhalb von Games Done Quick kann auch der persönliche Rekord oder eine selbst festgelegte zu unterbietende Zeit als *Set Time* angesehen werden.

Das Kriterium des besonderen Werts von Objekten lässt sich auf Speedruns synonym zu Videospiele verwenden, wobei sich die Gewichtung dieses Werts im Speedrun noch verstärken kann. Beispielsweise muss die Spielfigur in *Super Mario 64*, das für die Konsole *Nintendo 64* erschienen ist, an einer frühen Stelle im Spiel einen Hasen fangen, woraufhin dieser einen Stern fallen lässt, einen sammelbaren Gegenstand. Während der Wert des Hasen in einem regulären Spieldurchlauf nun ausgeschöpft ist, nutzen Speedrunner:innen diesen Hasen, um durch verschlossene Türen hindurchzulaufen. Dies ist aufgrund eines Glitches möglich, wenn die Spielfigur den Hasen in der Hand hält.⁷²

⁶⁹ Vgl. Sher und Su, „Speedrunning for Charity“, 3f.

⁷⁰ Vgl. „Summer Games Done Quick 2023 Schedule“, Games Done Quick, Letzter Zugriff: 11.09.2023, <https://gamesdonequick.com/schedule/43>.

⁷¹ Vgl. dwangoAC, keeper of TASBot, „Celeste All Red Berries, but faster than you've ever seen it (TASBot SGDQ 2019 TAS block)“, YouTube-Video, 09.07.2019, 4:00 bis 45:00, <https://www.youtube.com/watch?v=ovaMlxgLLi4>.

⁷² Vgl. Piefrenzy, „Super Mario 64 - Mips Clip Tutorial“, YouTube-Video, 20.06.2013, 3:16, <https://www.youtube.com/watch?v=cHcsocun4J8>.

Eine Nicht-Produktivität liegt bei der Speedrun-Aufführung im selben Maße wie bei Videospielen vor. Games Done Quick sammelt zur Finanzierung der Events kommerzielle Sponsoren und es werden hohe Spendensummen generiert.⁷³ Nach der Argumentation Huuhkas sind diese jedoch als Begleitstrukturen zu betrachten. Die Aufführung an sich bleibt nicht produktiv.

Das Kriterium der Regeln ist beim Speedrunning besonders tragend. Die Speedrun-Communitys der einzelnen Spiele legen für jede Kategorie genauestens fest, welche Spielbedingungen erfüllt werden müssen. Es gibt Regeln dafür, auf welcher Spielversion und welcher Hardware gespielt werden muss, welche technischen Hilfsmittel erlaubt sind, ob die Benutzung von Glitches erlaubt ist, ob das Spielende erreicht oder zusätzliche Aufgaben erfüllt werden müssen und wie die Zeit gestoppt werden muss. Halten sich Speedrunner:innen nicht an diese Regeln, so werden ihre Speedruns nicht mehr als kompetitiv betrachtet.⁷⁴ Der Programmcode der Spiele lässt diese Regelanwendung zu, auch wenn sie nicht den von den Entwickler:innen erdachten Regeln zum Durchspielen des Videospiele entsprechen. Der Code wird zur Gesetzmäßigkeit, zum Spielwerkzeug.⁷⁵ Speedrunner:innen dokumentieren daher ihre Leistung und die Einhaltung der Regeln.⁷⁶

Auch ein klar definierbarer Performance-Raum besteht bei den Speedrun-Aufführungen bei Games Done Quick-Events. Die Speedrunner:innen sitzen nah vor einer Kamera bei ihrem technischen Setup platziert. Hinter ihnen sitzen Kommentator:innen auf einer Couch. Die Spieler:innen und Kommentator:innen sitzen mit größerem Abstand abgetrennt zum Publikum vor Ort, das auch im Kamerabild nicht scharf zu sehen ist und nicht beleuchtet wird. In der Anordnung der Bildelemente des Livestreams nimmt eine Übertragung des Spielebildschirms den größten Platz in Anspruch.⁷⁷ Der Spielebildschirm repräsentiert so den wichtigsten Teil des Performance-Raums beim Speedrunning. Im Fall von Games Done Quick ist der Bereich um die Couch ein wichtiger Bestandteil des Performance-Raums. Hierauf wird in Kapitel 4.2 weiter eingegangen. Die Doppelrolle als Performer:in und Zuschauer:in besteht auch für die sich außerhalb des eigentlichen Performance-Raums befindenden Speedrunner:innen. Sowohl von dem Präsenz- als auch dem Online-Publikum werden auch die Handlungen außerhalb des Spielebildschirms betrachtet. Für die weitere Analyse in dieser Arbeit wird der Couch-Bereich als Teil des Performance-Raums betrachtet.

⁷³ Vgl. „Summer Games Done Quick 2023 Stats“, GDQStatus, Zugriff am 07.09.2023, <https://www.gdqstats.com/?series=0>

⁷⁴ Siehe Kapitel 3.1.

⁷⁵ Vgl. Hemmingsen, „Code is Law“, 5-8.

⁷⁶ Hierauf wird in Kapitel 4.3.3 genauer eingegangen.

⁷⁷ Vgl. dwangoAC, keeper of TASBot, „Celeste All Red Berries“, 4:00 bis 45:00.

Neben den hier bereits betrachteten fünf Kriterien, die ursprünglich von Schechner erdacht wurden, fügt Huuhka noch die Kriterien Publikum und Liveness in ihre Überlegungen hinzu. Publikum ist bei Games Done Quick-Events in mehrfacher Form vorhanden. Es gibt ein aus bis zu 2000 Personen bestehendes Präsenz-Publikum und ein aus mehreren tausend Leuten bestehendes Livestream-Publikum, die die Veranstaltung in Echtzeit verfolgen.⁷⁸ Dabei besteht das Präsenz-Publikum zu einem Großteil aus anderen Event-Teilnehmer:innen, Speedrunner:innen und anderen Angehörigen des Events.⁷⁹ So liegt vor Ort eine theaterähnliche Beobachtungssituation vor.

4.2 Liveness

Ein in den Überlegungen dieser Arbeit bisher nicht beachtetes strukturelles Kriterium für die Betrachtung von einer Aufführung als Performance ist das Kriterium der *Liveness*. Philip Auslander entwickelt in *Liveness. Performance in a Mediatized Culture* einen Begriff der Liveness, der Überlegungen zur historischen Entwicklung von Massenmedientechnologie miteinbezieht und sich von der konservativen Sichtweise absetzen soll, dass Aufführungen die Qualität als Performance verlieren, wenn sie mediatisiert⁸⁰ oder reproduziert sind.⁸¹ Auslander bezieht sich auf verschiedene Wissenschaftler:innen,⁸² nach denen bei einer Live-Performance Intimität und Unmittelbarkeit gegeben sein müsse, respektive nur eine begrenzte Personenzahl sich in einer bestimmten Zeit an einem Ort teilen dürften. Außerdem erhalte die Live-Performance nur einen Wert, wenn sie einmalig sei und keine Spuren hinterlasse.⁸³ Demgegenüber würden, aufgrund der Zuschauermassen und Formen der Wiederholung, mediatisierte Aufführungen aus dieser Auffassung ausgeschlossen werden.⁸⁴

Auslander schlägt vor, den Liveness-Begriff nicht über eine Ontologie der Liveness zu bestimmen, sondern ihre Definition mit Blick auf die historische Veränderung innerhalb der kulturellen Ökonomie zu erstellen.⁸⁵ Er argumentiert, dass eine Einmaligkeit auch bei einer Fernsehübertragung gegeben sei, weil das einzelne Fernsehbild ebenfalls nur im Moment existiere und keine Spuren hinterlasse. Außerdem seien die Zuschauer:innen immer in einem

⁷⁸ Vgl. Sher und Su, „Speedrunning for Charity“, 3f

⁷⁹ Vgl. ebd., 3f

⁸⁰ Auslander beschreibt Mediatisierung als Prozess, in dem Akteur:innen Kunstformen als Medium in einem übergreifenden Mediensystem begreifen. Er bezieht sich auf die Definition von Fredric Jameson.

⁸¹ Vgl. Philip Auslander, *Liveness. Performance in a Mediatized Culture*, 2. Aufl. (London und New York: Routledge, 2008), 1-7; 43-45.

⁸² Auslander bezieht sich insbesondere auf Peggy Phelan, Herbert Moldering und Patrice Pavis.

⁸³ Vgl. Auslander, *Liveness*, 43-46.

⁸⁴ Vgl. ebd., 44-46.

⁸⁵ Vgl. ebd., 56.

verschiedenen Zustand, auch wenn sie einer inhaltlich identischen Übertragung zusehen.⁸⁶ Live-Performances könnten zudem, wie auch mediatisierte Aufzeichnungen, in Masse produziert sein. Performances seien, wie auch Filme, Reproduktionen eines Textes und der Interpretations-Spielraum, den beispielsweise ein Theaterdrehbuch biete, mache die Performance nicht authentischer. Die Reproduktion eines Textes beinhalte bei der Durchführung immer die Komponente von Geschick und Handwerk, unabhängig von der Möglichkeit auf spontane Variation. Bestimmte kommerzielle Live-Performances, beispielsweise die Musical-Adaption zu *Beauty and the Beast*, haben die Minimierung von Unterschieden zwischen den Aufführungen an verschiedenen Orten zum Ziel.⁸⁷ Spontanität und Variation finde bei einer Live-Performance zudem nur in einem zu erwarteten Rahmen statt. Ein Jazzmusiker könne beispielsweise beim Improvisieren nicht das Musik-Genre wechseln.⁸⁸

Liveness sei ein historisch wandelbares Konzept und dessen Definition stark von der affektiven Erfahrung des Publikums abhängig.⁸⁹ Auslander argumentiert, dass sich historisch die Begriffe *Live broadcast* und *Live recording* in ihrer Bedeutung als live etabliert haben. Beide Formen weisen jedoch keine Form von physischer Co-Präsenz auf. Bei *live recording* bestehe nicht mal eine zeitliche Simultanität. Der Live-Eindruck werde lediglich aus der Ästhetik der Aufzeichnung erzeugt, die bei den Zuschauer:innen ein Gefühl von Beteiligung erzeuge.⁹⁰ In Bezug zu Nick Couldry stellt Auslander außerdem die Konzepte *Online Liveness* und *Group Liveness* dar. Hier werde das Gefühl von Co-Präsenz durch Chat-Räume und Webseiten, beziehungsweise Telefonie und Text-Nachrichten erzeugt und so eine Live-Wahrnehmung aufgebaut.⁹¹

Auslander erklärt in einem historischen Abriss zum Aufkommen des Fernsehens, wie sich audiovisuelle Medienformen und Live-Performance gegenseitig beeinflussen würden und vermischt hätten.⁹² Zunächst hätte Fernsehen vorwiegend existierende Kunstformen übertragen und diese in eine neue Form gebracht.⁹³ Doch schließlich hätte das Fernsehen frühere Kunstformen beeinflusst und diese stark verändert. Der früheren Kunstform werde nicht mehr automatisch eine höhere Autorität zugeschrieben.⁹⁴ Wiederholbare Live-Veranstaltungen

⁸⁶ Vgl. Auslander, *Liveness*, 49f.

⁸⁷ Vgl. ebd., 51-55.

⁸⁸ Vgl. ebd., 64.

⁸⁹ Vgl. ebd., 62.

⁹⁰ Vgl. ebd., 60f.

⁹¹ Vgl. ebd., 61.

⁹² Vgl. ebd., 11-43.

⁹³ Vgl. ebd., 14.

⁹⁴ Vgl. ebd., 43.

gen würden auf Basis von Bekanntem aus dem Fernsehen konzipiert und visuell daran angepasst. Beispielsweise würden Musikkonzerte an die Ästhetik von Musikvideos angepasst oder Fernsehfilme auf der Bühne nachgespielt.⁹⁵ Das Publikum erkenne die mediatisierte, mikrofonverstärkte Stimme als authentischer an, weil es die Ästhetik aus dem Fernsehen gewohnt sei. Daher würden Theaterschauspieler:innen mikrofoniert.⁹⁶ Zum Teil könne man großen Live-Veranstaltungen schlechter folgen als im Fernsehen, bei dem Direktheit und Intimität immer gegeben sei. Es werde auf große Bildschirme und künstlichen Sound zurückgegriffen, um sich der gewohnten Fernseh-Ästhetik anzunähern.⁹⁷ Live-Performances verfolgen so für die Zuschauer:innen häufig die Funktion soziales Prestige aufzubauen. Dieses werde durch das Vorliegen weniger Aufzeichnungen oder andere Artefakte umso stärker.⁹⁸

Erika Fischer-Lichte kritisiert die Argumentationen Auslanders. Für sie seien zwei Argumente Auslanders nicht haltbar: Zum einen, dass sich Live-Performance und mediatisierte Performance aufgrund allgemeiner Mediatisierung angeglichen hätten. Zudem, dass sich durch den Einsatz von Reproduktionstechnologie in einer Aufführung Live-Performance und mediatisierte Performance angleichen würden.⁹⁹ Unter Betrachtung zweier Beispiele¹⁰⁰ argumentiert Fischer-Lichte, dass die Interaktionsmöglichkeiten mediatisierter Aufführungen weitaus weniger wirkungsvoll seien, als die Interaktionsmöglichkeiten des Theaters. Das Theater bringe eine autopoietische Feedback-Schleife hervor, die in derselben Qualität bei mediatisierten Performances nicht erreicht werden könne.¹⁰¹ Fischer-Lichte beschreibt diese Feedback-Schleife als Wechselwirkung zwischen Akteur:innen und Zuschauer:innen. Die Zuschauer:innen würden auf die Handlungen der Akteur:innen reagieren, zum Beispiel durch Lachen oder Beifall. Die Akteur:innen nähmen dies wahr und würden auch ihre Handlungen anpassen, zum Beispiel durch eine lauter werdende Stimme. Es fände eine gegenseitige Steuerung statt.¹⁰² Reproduktionstechnologie erzeuge eine Unterbrechung der Feedback-Schleife, die nur in leiblicher Co-Präsenz von Schauspieler:innen und Publikum erzeugbar sei. Zur Erläuterung bringt sie als Fallbeispiel das Theaterstück *Der Idiot* an, bei der

⁹⁵ Vgl. Auslander, *Liveness*, 34f.

⁹⁶ Vgl. ebd., 38.

⁹⁷ Vgl. ebd., 39; 65.

⁹⁸ Vgl. ebd., 65-67.

⁹⁹ Vgl. Erika Fischer-Lichte, *Ästhetik des Performativen*, 11. Aufl. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2019), 117f.

¹⁰⁰ Sie führt die Fernsehshow *Big Brother* und die Inszenierung *Bitte liebt Österreich! Erste europäische Koalitionswoche* als Beispiele an.

¹⁰¹ Vgl. Fischer-Lichte, *Ästhetik des Performativen*, 120f.

¹⁰² Vgl. ebd., 58f.

große Teile der Aufführung für das Publikum nur durch Videomitore beobachtbar waren.¹⁰³

Die dargestellten Argumentationen Auslanders und Fischer-Lichtes fußen, auch aufgrund der Erscheinungsjahre der Texte, vor allem auf den Medien Film und Fernsehen. Im Folgenden soll der Liveness-Begriff von Auslander an Speedrun-Aufführungen bei Games Done Quick-Events angewendet werden. Es soll herausgestellt werden, welche Interaktionsmöglichkeiten bei Games Done Quick (durch das Internet und die Plattform Twitch) gegeben sind, die durchaus eine Feedback-Schleife hervorbringen können.

Huuhka geht auf die Kritik Fischer-Lichtes ein und erklärt Spieler:innen von Videospielen befänden sich in einer zeitgleichen Interaktion mit dem Videospiel. Außerdem sei eine zeitgleiche Interaktion mit den Avataren anderer Spieler:innen in Online-Spielen möglich. So gäbe es Gemeinsamkeiten mit Puppenspieler:innen, die in Echtzeit Puppen manipulierten.¹⁰⁴

Auch Auslander schreibt über ein Aktions-Reaktionsverhältnis zwischen Performer:in und Computerprogramm und nennt als Beispiel *Chatterbots*, also textbasierte Dialogsysteme. Hier bestünde ein Verhältnis, das aufgrund der Interaktivität nicht mehr als vorausgezeichnet, sondern als live wahrgenommen werde.¹⁰⁵ Das interaktive Verhältnis zwischen Spieler:innen und Spiel, das Huuhka beschreibt, lässt sich so auch auf Speedrunner:innen übertragen, die in einem entsprechendem Verhältnis zum Videospielen stehen und in Echtzeit Avatare manipulieren.

Bei Games Done Quick-Events bestehen zwei weitere Performer:in-Publikum Verhältnisse: Eins zwischen dem Präsenz-Publikum und Performer:innen, und eins zwischen dem Livestream-Publikum und Performer:innen. Das hinter den Performer:innen platzierte Präsenz-Publikum beobachtet die Performer:innen direkt. Es besteht während der Speedrun-Aufführung eine direkte Co-Existenz, Raum und Zeit werden geteilt.¹⁰⁶ So entsteht eine theaterähnliche Situation, in der nach den Kriterien Fischer-Lichtes eine autopoietische Feedback-Schleife entstehen kann. Es besteht auch in konservativer Sichtweise eine Live-Performance. Neben generellen affektgesteuerten Reaktionen, wie Jubel und Beifall, finden auch Videospilspezifische Interaktionen zwischen Speedrunner:innen und Publikum statt. Ein Beispiel hierfür ist ein Speedrun des Spiels *Kaizo Monkey Ball* des Speedrunners *IkeSMB*, der im Rahmen von Summer Games Done Quick 2023 aufgeführt wurde. Bei dem Spiel handelt es sich um eine von Fans angepasste Version des Spiels *Super Monkey Ball*, bei dem

¹⁰³ Vgl. Fischer-Lichte, *Ästhetik des Performativen*, 124-126.

¹⁰⁴ Vgl. Huuhka, „Playing is Performing,“ 66-68.

¹⁰⁵ Vgl. Auslander, *Liveness. Performance in a Mediatized Culture*, 69-72.

¹⁰⁶ Vgl. dwangoAC, keeper of TASBot, „Celeste All Red Berries“, 4:00 bis 45:00.

besonders anspruchsvolle Level implementiert wurden. Am Anfang des Speedruns kündigt *IkeSMB* an, einen Dollar pro Tod im Spiel zu spenden.¹⁰⁷ Schon nach etwa drei Minuten Speedrun-Zeit erklärt *IkeSMB* die Anzahl der Tode vergessen zu haben, woraufhin das Publikum reagiert und „Four“ ruft. Von diesem Zeitpunkt an zählt das Publikum bis zum Ende des Speedruns bei Auftreten von Toden im Spiel laut mit und ruft gemeinsam die aktuelle Anzahl der Tode aus.¹⁰⁸ Ein weiteres Beispiel ist ein Speedrun des Spiels *Super Mario Odyssey* des Speedrunners *Dangers* im Rahmen von Summer Games Done Quick 2023. Der Kommentator *SpikeVegeta* erklärt, dass in früheren Aufführungen dieses Speedruns das Publikum beim Einsammeln eines *Moons* durch die Spieler:innen mit dem Ausruf „Moon!“ oder mit einem einmaligen synchronen Hände-Klatschen reagiert haben. Er schlägt vor, dass das Publikum bei der gerade stattfindenden Aufführung mit dem Ausruf „BRUH“¹⁰⁹ reagieren könne, wenn die Spielfigur Mario einen der sammelbaren *Moons* einsammelt. Diesen Vorschlag adaptiert das Publikum und reagiert fortan mit dem Ausruf „BRUH“.¹¹⁰

Bei der Betrachtung der Livestream-Zuschauer:innen ist diese Zuordnung etwas undeutlicher. Anders als beim Fernsehen, bestehen bei Games Done Quick-Events aber verschiedene Möglichkeiten der zeitlich unmittelbaren Interaktion mit den Performer:innen. Zunächst besteht die Möglichkeit, auf der für das Event angelegten Spendenseite, eine Spende abzugeben und diese mit einer Textnachricht zu versehen. Diese wird dann gegebenenfalls während des Speedruns von den Hosts vorgelesen. Speedrunner:innen und Präsenz-Publikum können dann auf die verlesene Nachricht reagieren.¹¹¹

Stephan Sher und Norman Su untersuchten das Spendenverhalten der Awesome Games Done Quick-Veranstaltung 2019. Sie erklären, dass ein großer Teil der Spendennachrichten Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber den Organisator:innen der Veranstaltung ausdrücken würden.¹¹² Ein weiterer großer Teil drücke Wertschätzung gegenüber der Speedrunner:innen und Kommentator:innen aus. Hierbei würden sich hohe Fähigkeiten bei der Ausführung des Speedruns positiv auf das Spendenverhalten auswirken. Auch sei ein professionelles und unterhaltsames Kommentieren, bei dem die von Speedrunner:innen verwendeten

¹⁰⁷ Vgl. Games Done Quick, „Kaizo Monkey Ball by IkeSMB in 32:32 - Summer Games Done Quick 2023“, YouTube-Video, 10.06.2023, 0:30 bis 2:30, <https://www.youtube.com/watch?v=wN9bUIDo-VA>.

¹⁰⁸ Vgl. ebd., 4:14 bis 5:00.

¹⁰⁹ Der Ausruf *Bruh* ist eine Referenz auf einen bekannten Meme-Soundeffekt: Vgl. „Bruh Sound Effect #2“, Know Your Meme, Letzter Zugriff: 13.09.2023, <https://knowyourmeme.com/memes/bruh-sound-effect-2>.

¹¹⁰ Vgl. Games Done Quick, „Super Mario Odyssey by Dangers in 1:05:16 - Summer Games Done Quick 2023“, YouTube-Video, 02.06.2023, 6:30 bis 8:45, <https://www.youtube.com/watch?v=-Vi493UtnWg>.

¹¹¹ Vgl. Sher und Su, „Speedrunning for Charity“, 13-15.

¹¹² Vgl. ebd., 10f.

Techniken und Strategien erklärt werden, für den Spendenerfolg positiv.¹¹³ Sher und Su erklären, dass durch den Aufbau von Games Done Quick Events eine Art Zuschauer-Hierarchie entstehe. Zentral dafür sei die Couch, die während der Speedrun-Aufführung direkt hinter den Speedrunner:innen platziert sei, und deren Besetzung exklusiv von den Speedrunner:innen bestimmt werde. Die Speedrunner:innen seien in der Community hoch angesehen und Plätze auf der Couch begehrt. Außerdem entstehe eine intime Atmosphäre, die der in einem Wohnzimmer ähneln würde. Diese Exklusivität schaffe bei Zuschauer:innen das Verlangen, Teil der Couch-Erfahrung zu werden.¹¹⁴ Wenn die eigene Spendennachricht verlesen und von den Couchmitglieder:innen bemerkt werde, dann sei für Zuschauer:innen digital eine Möglichkeit geschaffen, Teil der exklusiven Couch-Erfahrung zu werden. Man erlange einen digitalen Sitzplatz. Auch Menschen, die im Präsenz-Publikum anwesend seien, nutzen die Möglichkeit zur Kommunikation über die Spendennachricht, um beispielsweise Grüße an die Speedrunner:innen zu senden.¹¹⁵ Da die Speedrunner:innen und die Besetzung der Couch nach jeder Aufführung wechseln würden, bestehe so die Möglichkeit durch eine Spendennachricht die Zugehörigkeit zur Community der Speedrunner:innen, Couch-Mitglieder:innen oder des Videospiele aufzuzeigen. Man könne sich zudem zu Gesprächen auf der Couch äußern und sich an, in der Couch-Umgebung etablierten, Witzen beteiligen.¹¹⁶ Die Forschung von Sher und Su zeigt, dass durch das Spendensystem bei Games Done Quick Events eine digitale Interaktionsmöglichkeit zwischen Performer:innen und Publikum gegeben ist, die sogar so wirkungsvoll ist, dass Beteiligte im Präsenz-Publikum diese bevorzugt nutzen. So hat die digitale Beteiligung am intimen Couch-Setting einen hohen etablierten Stellenwert und stellt keine Unterbrechung der Feedback-Schleife dar.

Außerdem besteht die Möglichkeit die Aufführung durch die Finanzierung so genannter *incentives* zu beeinflussen. Dabei werden bestimmte Anreize geschaffen, die eingelöst werden, wenn es gelingt, während der Veranstaltung bestimmte Spendenbeträge zu erreichen. Entsprechend dieser *incentives* werden die Speedrun-Aufführungen dann angepasst oder es finden Aufführungen überhaupt erst statt. Beispielsweise werden Spielstände nach Wunsch der höchstspendenden Person benannt, die Kleidungswahl der Speedrunner:innen beeinflusst oder es wird über den Tod von NPC-Tieren im Spiel *Super Metroid* abgestimmt.¹¹⁷ Während

¹¹³ Vgl. Sher und Su, „Speedrunning for Charity“, 13-15.

¹¹⁴ Vgl. ebd., 18f.

¹¹⁵ Vgl. ebd., 19f.

¹¹⁶ Vgl. ebd., 17.

¹¹⁷ Vgl. „Bid Index – Summer Games Done Quick 2023“, Games Done Quick, Letzter Zugriff: 12.09.2023, <https://gamesdonequick.com/tracker/bids/SGDQ2023>.

Vgl. Sher und Su, „Speedrunning for Charity“, 6.

des Livestreams wird häufig von Speedrunner:innen und Hosts über die aktuelle Situation bezüglich der Finanzierung bestimmter *incentives* informiert und aufgefordert für diese zu spenden.¹¹⁸ Spender:innen beziehen sich in ihren Spendentexten auch auf die *incentives* und teilen bei Abstimmungen ihre Sichtweise mit, um andere Spender:innen zu beeinflussen.¹¹⁹ Gemessen an der Argumentation Ausländers besteht bei Games Done Quick-Events eine Live-Situation. Sowohl bei dem Präsenz- als auch bei dem Online-Publikum wird ein Gefühl der Beteiligung erzeugt. Dabei werden die von den Veranstalter:innen zur Verfügung gestellten Möglichkeiten durch Spenden Einfluss zunehmen effektiv genutzt und schaffen eine durchgängige Wechselwirkung zwischen Zuschauer:innen und Akteur:innen.

4.3 Tool-Assisted Speedruns als Performance

Bei der Aufführung eines tool-assisted Speedruns spielen die Performer:innen Videospiele nicht selber, sondern wenden vorbereitete Textdateien auf Videospiele an, auf denen alle Tasteneingaben vorgespeichert sind. Diese sogenannten *TAS input files* werden von einigen Speedrunner:innen auch als *movies* oder *films* bezeichnet.¹²⁰ Die Interaktion zwischen Videospiele und Spieler:in beschränkt sich während der Vorführung auf ein Minimum, da der Speedrun im Vorhinein aufgezeichnet wurde. Es gilt daher zu ermitteln, ob es sich bei der Aufführung eines tool-assisted Speedruns, trotz Voraufzeichnung, um eine Performance handeln kann.

4.3.1 Aufzeichnung und Dokumentation

Amelia Jones und Philip Auslander befassen sich mit Aufzeichnungen und Dokumentationen von Performances. Jones sehe sich mit dem Problem konfrontiert sich wissenschaftlich mit Performances beschäftigen zu wollen, die sie, aufgrund der vergangenen Schaffenszeit dessen Künstler:innen, nie in Person betrachten konnte.¹²¹ Sie betrachtet dieses Problem als logistisch und argumentiert, dass der Sachverhalt der Performance für die Betrachter:innen, auch in einem Aufzeichnungs-Betrachter:in-Verhältnis, gleichermaßen nachvollziehbar sei.¹²² Das Präsenz-Publikum habe zwar einen leichteren Zugang zum politischen, historischen, sozialen und persönlichen Kontext der Performance, diesen Kontext könne man sich

¹¹⁸ Vgl. dwangoAC, keeper of TASBot, „Celeste All Red Berries“, 25:00 bis 26:00.

¹¹⁹ Vgl. Sher und Su, „Speedrunning for Charity“, 17.

¹²⁰ Vgl. Schmalzer, „Breaking The Stack“, 69.

¹²¹ Vgl. Amelia Jones, „‘Presence’ in Absentia. Experiencing Performance as Documentation“, *Art Journal* 56, Nr. 4 (1997): 11,

<https://doi.org/10.1080/00043249.1997.10791844>.

¹²² Vgl. ebd., 11f.

aber retrospektiv wieder erarbeiten. Meist würden bestimmten Performances erst im Nachhinein Bedeutungen zugemessen.¹²³

Jones misst der Fotografie einen hohen Wert für die Verifikation einer Performance zu. Fotografien fungieren als eine Art Beweis für die originäre Existenz der Performance und beeinflussen, wie sie im Nachhinein wahrgenommen werde.¹²⁴ Auslander bezieht sich hierauf und ergänzt die Überlegung, dass das Kamera-Bild in der Konzeption der Performance, wegen dieses symbolischen Werts, häufig bereits mitgedacht werde. Zum Teil agieren Fotograf:innen so, dass das Sichtfeld des Präsenz-Publikums einer Performance eingeschränkt werde oder es sei gar kein Präsenz-Publikum vorhanden. Dieser Gedanke stehe der konservativen Sichtweise entgegen, dass eine Performance vor ihrer Aufzeichnung autonom existieren müsse. Dies verkenne die Umstände unter denen Performances produziert, aufgezeichnet, diskutiert und interpretiert werden.¹²⁵

Auslander erklärt, dass die Dokumentation einer Performance diese nicht nur beschreibend abbilden könne. Dokumentation könne neue beobachtbare Performances erzeugen. Hier können die Performer:innen den Betrachter:innen der Aufzeichnung eine gewisse Verantwortung zuordnen.¹²⁶ „The act of documenting an event as a performance is what constitutes it as such.“¹²⁷ Zur näheren Erklärung bezieht er sich auf eine Performance-Definition Baumanns, nach der soziale und historische Bedingungen entscheiden, ob Beobachtende etwas als Performance betrachten. Dabei müsse die Aufführung von den Performer:innen als Performance gemeint sein.¹²⁸ Laut Auslander stehe die Rekreation des Werks für die Betrachter:innen im Vordergrund. Die initiale Interaktion mit dem Publikum sei dafür unwichtig. Die Dokumentation erlaube den Betrachter:innen eine angemessene Interpretation des Werks.¹²⁹ Die Aufzeichnung schaffe keinen direkten Zugang zur initialen Performance, sondern stelle eine eigene Performance dar, die bei Betrachtung ein präsenten Publikum besitze, die die Aufführung interpretieren könne.¹³⁰

Anhand der Argumentation Auslanders kann man einen tool-assisted Speedrun als aufgezeichnete Performance betrachten. Das eigentliche Wirken der Performer:innen, also das

¹²³ Vgl. Amelia Jones, „‘Presence’ in Absentia“, 12f.

¹²⁴ Vgl. ebd., 16.

¹²⁵ Vgl. Philip Auslander, „The Performativity of Performance Documentation“, in *Perform, Repeat, Record. Live Art in History*, hg. von Amelia Jones und Adrian Heathfield (Bristol und Chicago: Intellect, 2012), 49-51.

¹²⁶ Vgl. ebd., 53.

¹²⁷ Ebd., 53.

¹²⁸ Vgl. ebd., 53.

¹²⁹ Vgl. ebd., 54f.

¹³⁰ Vgl. ebd., 56f.

Programmieren der *TAS input file* und die dafür notwendige Ausführung von Tasteneingaben durch gekonnten Umgang mit einer Emulator-Software, findet ohne Anwesenheit eines Publikums statt. Die Performer:innen schaffen die Datei bewusst für eine Aufführung zum späteren Zeitpunkt und das Ausführen der Datei wird von einem eingeweihten Publikum ebenfalls als Performance interpretiert. Es wird der Argumentation Jones und Auslanders nach über die *TAS input file* als Aufzeichnungsfragment ein ausreichender Zugang zur von den Performer:innen angedachten Wirkung geschaffen, der bei Aufführungen bei Games Done Quick-Events einen ausreichenden Interpretationsspielraum für die Zuschauer:innen, zum Verständnis über die Performance, schafft. Die Datei wird zur Performance.

Diese Sichtweise beachtet jedoch nicht die Person, die die *TAS input file* an dem Videospiel anwendet und im Falle von Games Done Quick den tool-assisted Speedrun auch kommentiert und präsentiert. Die Datei wird in diesem Fall nicht kreiert, um ganz für sich alleine stehend betrachtet zu werden. Bei Games Done Quick-Events ist eine Präsentation von bis zu fünf Kommentatoren Bedingung zur Vorführung.¹³¹ Im Folgenden soll unter Berücksichtigung weiterer Positionen argumentiert werden, dass vor allem die Präsentation des tool-assisted Speedruns und die damit einhergehende Interaktion mit dem Publikum, als wichtiger Bestandteil der eigentlichen Aufführung, diese als Performance qualifiziert.

4.3.2 Performance als Prozess

Richard Schechner fasst eine Performance als Prozess auf. Hierfür teilt er die Performance grob in drei Raum- und Zeitabschnitte auf: *Proto-performance*, *performance* und *aftermath*. Außerdem seien vier Arten von Teilnehmer:innen am Performance-Prozess beteiligt: *sourcers*, *producers*, *performers* und *partakers*. Dabei seien die *sourcers* diejenigen, die darzustellende Handlungen konzipieren (beispielsweise Autor:innen und Choreograf:innen) und *producers* seien diejenigen, die das Quellmaterial zu einer Performance umsetzen (beispielsweise Regisseur:innen und Designer:innen). *Performer* führen die Handlungen bei der Performance aus und *partakers* seien die Beobachter der Performance.¹³² Der Übergang zwischen den Kategorien sei dynamisch. So könne auch eine Person oder eine feste Gruppe als *sourcer*, *producer* und *performer* gleichzeitig auftreten, beziehungsweise könne jede der vier Teilnehmer:innen-Arten im beliebigen Austausch miteinander stehen.¹³³ Schechner teilt die

¹³¹ Vgl. „Games Done Quick Submission Guide“, Games Done Quick, Letzter Zugriff: 07.09.2023, <https://gamesdonequick.com/submission-guide>.

¹³² Vgl. Schechner, *Performance Studies. An introduction*, 225.

¹³³ Vgl. ebd., 250f.

proto-performance in drei Phasen: *training*, *workshop* und *rehearsal*.¹³⁴ Beim *training* würden grundlegende technische Fähigkeiten erlernt, die für die Performance relevant seien. Dies betreffe auch das passive Erlernen sozialer Konventionen und Verhaltensweisen.¹³⁵ In der *workshop*-Phase werde dann durch Forschung und Erkundung neuer Ideen aktiv an den technischen Fähigkeiten gearbeitet. Erste Prototypen einer Performance können erstellt und im geschlossenen Kreis ausprobiert und aufgeführt werden.¹³⁶ *Rehearsal* sei ein organisierter Aufbauprozess und die direkte Vorstufe zur öffentlich aufgeführten Performance. Es sei eine Optimierungsphase, in der häufig viele Anpassungen vorgenommen werden würden und die Performance im Sinne aller Beteiligten noch umgeschrieben werden könne.¹³⁷

Geht man bei der Aufführung eines tool-assisted Speedruns nun von einer Performance aus, fällt Schechners Argumentation folgend ein zeitlich gesehen größerer Teil des Performance-Prozesses in die Phase der *proto-performance*. Im *training* und *workshop* erwerben tool-assisted Speedrunner:innen grundlegende Fähigkeiten zur technischen Bedienung der Videospielhardware, eines Emulators und den Austausch innerhalb der Speedrun-Community. Im *workshop* und *rehearsal* werden Strategien innerhalb der Emulator-Umgebung ausprobiert, der konkrete Speedrun programmiert und über die Zeit angepasst und verbessert. Folgt nun eine öffentliche Aufführung, muss die performende Person aus technischer Sicht lediglich die *TAS input file* in der Emulator-Umgebung anwenden können. *Sourcer* und *producer* haben den Teil der TAS-Aufführung, für den ein viel umfassenderes technisches Verständnis erforderlich ist, übernommen. Bei einer TAS-Aufführung können Personen als *performer* auftreten, die auch maßgeblich an der technischen Vorbereitung beteiligt waren. Auch im Falle des in Kapitel 4.4 zu diskutierenden *Celeste*-Speedruns von *euni*, *fishmcmuffins* und *kilaye* wird der tool-assisted Speedrun von den Personen präsentiert, die die technische Vorbereitung, also alle drei Abschnitte innerhalb der *Proto-performance*, übernommen haben. Sie treten so als *sourcer*, *producer* und *performer* gleichzeitig auf.¹³⁸ Wird eine Performance, im Sinne Schechners, also als Prozess betrachtet, so wird eine Vorbereitungs-Phase des eigentlichen Aufführungseignisses mitgedacht. Bei tool-assisted Speedruns fällt der vom Publikum als technisch anspruchsvoll empfundene Teil der Aufführung in diese Vorbereitungs-Phase. Für das Publikum werden diese ausgeführten technischen Fähigkeiten jedoch

¹³⁴ Vgl. Schechner, *Performance Studies. An introduction*, 225.

¹³⁵ Vgl. ebd., 228f.

¹³⁶ Vgl. ebd., 233f.

¹³⁷ Vgl. ebd., 236- 239.

¹³⁸ Vgl. dwangoAC, keeper of TASBot, „Celeste All Red Berries“, 4:00 bis 45:00.

erst bei der eigentlichen Performance begreiflich. Der Performance Prozess ist so auf tool-assisted Speedruns anwendbar.

Da die eigenen Fachkenntnisse bei tool-assisted Speedruns zu großen Teilen in einer ausführlichen Vorbereitung angewendet und nicht im Moment der Aufführung abgerufen werden, wird in der Speedrun-Community über den Schauwert diskutiert. In einem YouTube-Video beschäftigt sich Speedrunner *Magnus Zero* ausführlich mit dieser Diskussion und erklärt, dass tool-assisted Speedrun-Kritiker meist nicht intensiv genug über die Ziele des tool-assisted Speedrunning aufgeklärt seien. Tool-assisted Speedruns würden teils monatelange Arbeit erfordern und seien vor allem deswegen Unterhaltsam, weil sie lehrreich seien.¹³⁹

Die Veranstalter:innen der Games Done Quick-Events schreiben im Bewerbungsformular für Speedrunner:innen: „[Tool-assisted Speedruns] will be treated individually, like other GDQ speedruns with full, proper attribution.“¹⁴⁰ Die Veranstalter:innen machen es also nicht zu einem Ausschluss-Kriterium für ihre finale Veranstaltungs-Auswahl, ob gezeigte Speedruns tool-assisted sind. In einem im Juni 2023 veröffentlichten Video auf dem YouTube-Kanal „Rocket Beans Gaming“, stellen die Moderatoren Gregor Kartsios und Sia Ashouri eine Auswahl für sie interessanter Speedruns des *Events Summer Games Done Quick 2023* in dem Unterhaltungsformat *Speedrundale* vor. Kartsios kommentiert einen tool-assisted Speedrun des Videospieles *Celeste* von Speedrunner *LMJacks*:

„Es zeigt aber auch was für ein super präzises [...] Movement du machen könntest mit dem Game. Sowieso, tool-assisted, [...] das ist natürlich eine Farbe des Speedruns, wo man zeigen kann was eben Nicht-Menschenmöglich möglich ist mit diesen Spielen. Und das invalidiert auch eben nicht die Arbeit, die da reingegangen ist. Die ist eben vorher passiert [...] und nicht während der Run jetzt hier ausgeführt ist.“¹⁴¹

Kartsios drückt in dieser Aussage Wertschätzung gegenüber der, von tool-assisted Speedrunner:innen getätigten, Arbeit aus und erkennt so die Fähigkeiten der Speedrunner:innen des gezeigten Speedruns an. Die Veranstalter:innen von Games Done Quick und Mitglieder:innen der Speedrun-Community scheinen die gezeigten Fähigkeiten bei einer tool-assisted Speedrun-Aufführung positiv anzuerkennen, obwohl sich diese Fähigkeiten nicht in den Handlungen der Performer:innen im Moment der Aufführung widerspiegeln.

¹³⁹ Vgl. Magnus Zero, „Serious Discussion: TAS“, YouTube-Video, 24.02.2022, 11:53, https://www.youtube.com/watch?v=N2L_aNDHYOY.

¹⁴⁰ „Games Done Quick Submission Guide“, Games Done Quick, Letzter Zugriff: 07.09.2023, <https://gamesdonequick.com/submission-guide>.

¹⁴¹ Rocket Beans Gaming, „SUMMER GAMES DONE QUICK 2023 Recap | Speedrundale“, YouTube-Video, 26.06.2023, 45:13 bis 45:30, <https://www.youtube.com/watch?v=af53-iHdqx0>.

4.3.3 Kompetenz und Gemeinschaft

Melanie Fritsch erläutert die Bedeutung etablierter sozialer Konventionen bei der Einordnung einer Aufführung als Performance.¹⁴² Der Erfolg einer Performance könne unter anderem durch soziale Selbstbehauptung in einer Community erfolgen. Diese könne im Umgang mit sogenannten *Gaming a system-Praktiken* stattfinden.¹⁴³ Diese werden von Fritsch in Bezug auf Katie Salen und Eric Zimmerman erläutert. Sie erlauben, dass Gaming- und Fansubkulturen in einem spielerischen Umgang mit kulturellen Artefakten und deren ursprünglichen Bedeutungssystemen treten, um neue sinnstiftende Kontexte zu kreieren.¹⁴⁴ Spieler:innen könnten ungeachtet der ursprünglich angedachten Konventionen und Regeln eines Videospiele neue Spiele und andere kulturelle Artefakte kreieren, indem Inhalte neu kontextualisiert werden würden.¹⁴⁵ Sie träten so als *Designer:innen* auf, da die kreierten Kontexte von anderen Teilnehmer:innen als sinnvoll eingeordnet werden könnten.¹⁴⁶ Eine aus *Gaming a system-Praktiken* entstammende Aufführung stehe im kulturellen Kontext einer Fan-Subkultur, innerhalb derer Regeln und Konventionen durch gegenseitigen Austausch konstituiert werden. Deren Mitglieder:innen können die Aufführung anhand ihres gesammelten Fachwissens, einschätzen und kritisieren.¹⁴⁷

Dieser Argumentation zufolge kann man auch beim Erstellen von tool-assisted Speedruns von einer *Gaming a system-Praktik* sprechen. Wie in Kapitel 3.1 dargestellt, seien Ziele von Speedrunning das Untergraben von Entwickler:innen-Intentionen, das kollektive Sammeln und Tauschen von Wissen über die Spielmechaniken und das Zeigen technischer Fähigkeiten. Die initial von den Entwickler:innen konstruierten Ziele zur Nutzung des Videospiele werden durch diese Ziele ersetzt. Bei einem tool-assisted Speedrun werden diese Ziele in einer technisch noch anspruchsvolleren Weise realisiert. Ersteller:innen von tool-assisted Speedruns brauchen neben dem technischen Verständnis über die Mechaniken der Videospiel-Software und -Hardware auch technisches Verständnis im Umgang mit Emulationssoftware und Hardware.¹⁴⁸ So treten Ersteller:innen eines tool-assisted Speedruns als Designer:innen auf. Wird dessen erstelltes Artefakt präsentiert, also die *TAS input file*, steht diese

¹⁴² Vgl. Melanie Fritsch, *Performing Bytes. Musikperformances der Computerspielkultur* (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2018), 73.

¹⁴³ Vgl. ebd., 75.

¹⁴⁴ Vgl. ebd., 70-72.

¹⁴⁵ Vgl. ebd., 70-72.

¹⁴⁶ Vgl. Katie Salen und Eric Zimmerman, *Rules of Play. Game Design Fundamentals* (Cambridge und London: MIT Press, 2004), 41f.

¹⁴⁷ Vgl. Fritsch, *Performing Bytes*, 73f.

¹⁴⁸ Siehe Kapitel 3.3.

Aufführung im Kontext der Fan-Subkultur, der Speedrun-Community, deren Mitglieder:innen den tool-assisted Speedrun anhand ihres eigenen Wissensschatzes über das Videospiel und die Emulationssoftware einschätzen können.

Fritsch analysiert Chipmusik, ein Phänomen, das im Kontext der Einordnung als Performance Parallelen zu tool-assisted Speedruns aufweist. Mit dem Aufkommen erster, für Endverbraucher erschwinglicher Heimcomputer sei eine Szene entstanden, die sogenannte *Intros* programmierte, um sich audiovisuell vor gecrackter¹⁴⁹ Videospielsoftware zu verewigen. Später seien *Demos* entstanden, musikalisch untermalte Echtzeit-Animationen, als eigenständige Kunstform.¹⁵⁰ Um Musik für Intros und Demos zu erstellen, seien Eingriffe in das Computersystem nötig gewesen, für die Programmierkenntnisse erforderlich waren. Ersteller:innen seien an die technischen Limitationen der verbauten Soundchips gebunden gewesen. Es entwickelten sich Programme, um Erstellungsprozesse zu vereinfachen und die technischen Möglichkeiten bestmöglich auszunutzen.¹⁵¹

Diese spielerische Annäherung an die technische Umgebung, mit dem Ziel der optimierten Musikerstellung, losgelöst vom ursprünglichen Videospiel, bezeichnet Fritsch als *Gaming a System-Praktik*. Diese Praktik könne Basis für eine Musikaufführung sein, bei der die eigenen erworbenen technischen Kompetenzen zur Schau gestellt würden. Fritsch spricht hier von einer medialen Performance. Die Performer:innen träten, nach den Überlegungen von Salen und Zimmerman, als Designer:innen auf.¹⁵² Chipmusik könne von den Ersteller:innen abgespielt, aber auch von Rezipient:innen zur Aufführung gebracht werden. Die Qualität einer solchen Aufführung könne von kompetenten Community-Mitglieder:innen beurteilt werden, die mit den Codesystemen, aber auch mit den gemeinschaftlich in der Community entstandenen ästhetischen Qualitätsvorstellungen, vertraut sind. Das Offenbaren der eigenen Vorgehensweise und Teilen der Programme und Techniken sei Teil sozialer Praxis und sei zur Authentifizierung der eigenen Leistung notwendig.¹⁵³

Auch bei tool-assisted Speedruns findet eine spielerische Annäherung an eine technische Umgebung statt. Durch Ausprobieren und Anpassen innerhalb der Programmumgebung wird der tool-assisted Speedrun zur Optimierung getrieben, um die Durchspielzeit zu unterbieten oder spektakulärere Manöver innerhalb des Spiels ausführen zu können. Der vorprogram-

¹⁴⁹ Als *Crack* wird eine Software-Kopie bezeichnet, für die ein Kopierschutz umgangen werden musste.

¹⁵⁰ Vgl. Fritsch, *Performing Bytes*, 252f.

¹⁵¹ Vgl. ebd., 254-258.

¹⁵² Vgl. ebd., 259f.

¹⁵³ Vgl. ebd., 260f.

mierte tool-assisted Speedrun kann sowohl von den Ersteller:innen, als auch von Rezipient:innen, angewendet und zur Aufführung gebracht werden. Mehrere erworbene Kompetenzen können so zur Schau gestellt werden: Beispielsweise ein vertieftes Wissen im Umgang mit Spielmechaniken, der Umgang mit Software zur Erstellung eines tool-assisted Speedrun (*frame advance* Funktionen) oder der gekonnte Umgang mit (Controller-)Hardware für eine *console verification*.¹⁵⁴ Im Falle von Games Done Quick-Events bedarf es zudem teilweise Hardware-Kompetenzen, um Bild und Ton der Videospiele von ihren Originalplattformen auf Twitch übertragen zu können. Beispielsweise müssen Schnittstellen zur Bildschirm-Übertragung in mobile Konsolen, wie den *Nintendo DS* eingebaut werden.¹⁵⁵ Außerdem kann die soziale Selbstbehauptung auch durch die gekonnte Anwendung von, innerhalb der Community etabliertem Humor erfolgen, wenn nicht alleine der optimierte Spieldurchlauf im Vordergrund steht. Als Beispiel kann hier der, in Kapitel 3.3 erwähnte, tool-assisted Speedrun des Spiels *Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging* von *micro500* und *xy2_* angebracht werden, bei dem lediglich das Zeigen der zweckentfremdeten Touch-Spielmechanik im Vordergrund steht, indem möglichst absurde Zeichnungen angefertigt werden. Der *score* im Spiel oder eine schnelle Durchspielzeit wird nicht beachtet. Eher wird ein weiterer Schauwert durch das Zeigen kunsthandwerklicher Fähigkeiten generiert.¹⁵⁶ Ein weiteres Beispiel ist ein tool-assisted Speedrun des Spiels *New Super Mario Bros. Wii* von Speedrunner *GregLvK*. Hier werden drei der vier Spielfiguren in Level 1-3 des Plattform-Spiels so manövriert, dass die vierte Spielfigur, *Luigi*, bis zum Abschluss des Levels nicht ein einziges Mal den Boden berührt, weil er von den anderen Figuren getragen und geworfen wird.¹⁵⁷ Dies referenziert einen etablierten Witz, bei dem sich darüber echauffert wird, dass der Erfolg der Spielfigur *Luigi* auf den Erfolg der Spielfigur *Mario* zurückzuführen ist und *Luigi* selbst diegetisch keine Anstrengung unternommen habe.¹⁵⁸ Hier wird aus dem etabliertem sozialen Humor heraus also ein weiteres Ziel¹⁵⁹ geschaffen, dass zusätzlich technisch umgesetzt werden muss und den tool-assisted Speedrun bei Erstellung noch anspruchsvoller macht. Das Erkennen dieses Kontextes erfolgt durch die Zuschauer:innen, als Mitglieder:innen der Fan- und Speedrun-Kultur.

¹⁵⁴ Siehe Kapitel 3.3.

¹⁵⁵ Vgl. Games Done Quick, „TASBot plays Brain Age“, 0:00 bis 15:00.

¹⁵⁶ Vgl. ebd., 15:20 bis 36:00.

¹⁵⁷ Vgl. GregLvK, „[TAS] New Super Mario Bros. Wii - (4-Players) - World 1 (100%)“, YouTube-Video, 25.06.2020, 4:55 bis 6:05, <https://www.youtube.com/watch?v=IBIX6hHRtDQ>.

¹⁵⁸ Vgl. „Luigi Wins By Doing Absolutely Nothing“, Know Your Meme, Letzter Zugriff: 13.09.2023, <https://knowyourmeme.com/memes/luigi-wins-by-doing-absolutely-nothing>.

¹⁵⁹ Die Spielfigur Luigi darf sich nicht bewegen und den Boden nicht berühren.

Die von Fritsch erwähnte Authentifizierung der Aufführung durch Offenlegung, ist auch bei tool-assisted Speedruns gängige Praxis. Beispielsweise wird in einem tool-assisted Speedrun des Spiels *Celeste* von *Devilsquirrel* und anderen, parallel zu den üblichen Videoelementen, ein Video von einem umgebauten *Super NES*- Controller eingeblendet. Hier wurden alle Tasten durch LEDs ausgetauscht, die synchron zum entsprechenden ausgeführten Tasteninput aufblinken. So kann den Livestream-Zuschauer:innen gezeigt werden, dass es sich nicht um eine abgespielte Videoaufzeichnung handelt, und alle Tasteneingaben tatsächlich an ein Videospiel angewendet werden. Das synchron dazu gezeigte Gameplay spiegelt entsprechende Tasteneingaben wieder.¹⁶⁰ Zudem findet der komplette technische Aufbau des tool-assisted Speedrun während der Laufzeit des Livestreams statt und kann von Veranstaltungsmitarbeiter:innen und dem Präsenz-Publikum beobachtet werden.¹⁶¹

Der für die Authentifizierung wichtige Umstand der persönlichen Anwesenheit der Speedrunner:innen zeigt ein Präzedenzfall, der bei Summer Games Done Quick 2022 aufgetreten ist. Hier hat der russische Speedrunner *Mekarazium* scheinbar einen Speedrun-Weltrekord im Spiel *Metal Gear Rising: Revengeance* aufgestellt. Aus logistischen Gründen und aufgrund der Covid-19-Pandemie, wurde er von seinem Haus zugeschaltet. Nach Abschluss des Speedruns erklärte er ein manipuliertes Video gezeigt und gar nicht selber gespielt zu haben.¹⁶² Die Games Done Quick-Veranstaltung teilte in einem Statement mit, dass der Betrug aufgrund der digitalen Zuschaltung möglich war und die Integrität der Speedrun-Community in Frage stelle.¹⁶³ Im Bewerbungsformular von Games Done Quick ist außerdem die Bemerkung aufgeführt, dass im Falle einer Zuschaltung Speedruns besonders stark kontrolliert werden.¹⁶⁴

Der Rahmen einer Veranstaltung, auf der ausschließlich Präsenz-Speedruns aufgeführt werden, begünstigt so den Eindruck eine authentisch ausgeführte Leistung zu beobachten, die

¹⁶⁰ Vgl. Games Done Quick, „Celeste by TASBot, presented by dwangoAC - SGDQ2018“, YouTube-Video, 03.07.2018, 2:30 bis 45:00, <https://www.youtube.com/watch?v=BEcv7BD1q9o>.

¹⁶¹ Vgl. ebd., 00:00 bis 2:30.

¹⁶² Vgl. Chris Moyse, „SGDQ 2022 Metal Gear Rising: Revengeance World Record run confirmed fake“, *Destructoid*, 06.07.2022, <https://www.destructoid.com/sgdq-2022-metal-gear-rising-revengeance-world-record-fake-speedrun-games-done-quick/>.

Vgl. Ash Parrish, „Games Done Quick bans Metal Gear speedrunner for faking world record“, *The Verge*, 06.07.2022, <https://www.theverge.com/2022/7/6/23196836/summer-games-done-quick-cheating-metal-gear-rising-revengeance>.

¹⁶³ Vgl. Ed Smith, „GDQ bans runner who faked Metal Gear: Revengeance world record.“ *PCGamesN*, 05.07.2022,

<https://www.pcgamesn.com/metal-gear-rising-revengeance/sgdq-fake>.

¹⁶⁴ Vgl. „Games Done Quick Submission Guide“, Games Done Quick, Letzter Zugriff: 07.09.2023, <https://gamesdonequick.com/submission-guide>.

im Moment des Beobachtens stattfindet. Das Beisein der Veranstalter:innen, der Kommentator:innen auf der Couch und dem Präsenz-Publikum als Augenzeug:innen, trägt zur Verifizierung dafür bei, dass Speedrunner:innen tatsächlich spielen, beziehungsweise der technische Aufbau eines tool-assisted Speedruns legitim ist. Wann der Aufbau eines tool-assisted Speedruns als legitim gilt, wird innerhalb der Community ausgehandelt. Ähnlich wie bei den Echtzeit-Speedruns gibt es hier beispielsweise Foren in denen die Besonderheiten der Speedrun-Kategorien diskutiert werden, aber auch welche Emulatoren als geeignet gelten und in welcher Form die Spielesoftware vorliegen darf.¹⁶⁵

Neben der Authentifizierung der Aufführung werden durch die Kommentator:innen auf der Couch die aufgeführten technischen Kompetenzen erklärt und so für Zuschauer:innen mit weniger Fachwissen zugänglich gemacht. Die Speedrunner:innen und Kommentator:innen erklären auf technischer Ebene, wie sie die vorgeführten Manöver implementiert haben und wie diese die Entwickler:innen-Intentionen untergraben. So können Zuschauer:innen, die nicht mit den gezeigten Videospielen oder tool-assisted Speedrun-Techniken vertraut sind, an der Aufführung teilhaben.¹⁶⁶ Eine weitere Instanz ist das Präsenz-Publikum, das zu großen Teilen aus anderen Speedrunner:innen und Veranstaltungs-Helfer:innen besteht.¹⁶⁷ Livestream-Zuschauer:innen können dem Präsenz-Publikum eine gewisse Fachkompetenz zuschreiben, da sich diese als aktiver Teil der Speedrun-Community zu erkennen geben und somit ein grundlegendes technisches und soziales Verständnis impliziert wird. Wenn das Präsenz-Publikum mit Jubel und Beifall auf ein vorgeführtes Manöver reagiert, wird für die Livestream-Zuschauer:innen ersichtlich, dass kurz zuvor eine hervorragende fachliche Kompetenz demonstriert wurde.

Auch Carlsons Performance-Definitionen lassen sich auf die Überlegungen Fritschs beziehen. So findet durch das Aufführen eines tool-assisted Speedruns die Zurschaustellung von Fähigkeiten im Umgang mit Emulator- und der Spielsoftware, sowie Hardware statt. Somit findet *display of skill* statt. Außerdem ist eine tool-assisted Speedrun Aufführung kulturell kodiert und nur durch, mit dieser *Gaming a system*-Praktik vertrauten, Zuschauer:innen sinnvoll als Performance erkennbar und bewertbar. Zuletzt erfolgt Performance als erfolgreich durchgeführte Handlung, wenn sich Performer:innen in der Speedrun-Community behaupten, wenn eine tool-assisted Speedrun-Aufführung den Anforderung der Community-Mitglieder:innen entspricht.

¹⁶⁵ Vgl. „Movie Rules“, TASVideos, Letzter Zugriff: 12.09.2023, <https://tasvideos.org/MovieRules>.

¹⁶⁶ Vgl. Sher und Su, „Speedrunning for Charity“, 13f.

¹⁶⁷ Vgl. ebd., 3f.

4.4 Fall-Beispiel: *TASBot plays Celeste*

Im Folgenden soll exemplarisch ein tool-assisted Speedrun des Videospiele *Celeste* analysiert werden, um die in den vorangegangenen Kapiteln angestellten Überlegungen zu vertiefen. Dieser wurde von den Speedrunner:innen *euni*, *fishmcmuffins* und *kilaye* erstellt und im Rahmen von Summer Games Done Quick 2019 vorgeführt.

Vor Beginn der eigentlichen Speedrun-Aufführung stellen sich die sechs Kommentator:innen vor, die nebeneinander auf der Couch sitzen. Auf der Couch sitzen zwei der drei Ersteller:innen des Speedruns, *euni* und *fishmcmuffins*, ein Softwareentwickler für tool-assisted Speedrun-Software *dwangoAC*, zwei weitere *Celeste* Speedrunner, *TGH* und *buhbai*, und eine Person aus dem Entwicklerteam von *Celeste*, *Kevin*. *Euni* erwähnt, dass in die Erstellung des tool-assisted Speedruns über 2000 Arbeitsstunden geflossen sind.¹⁶⁸ So findet für die Zuschauer:innen eine Einordnung der verschiedenen Personen innerhalb der Speedrun-Community statt. Durch das Auftreten als *Celeste*-Speedrunner:in werden verschiedene Kenntnisse über die Spielmechaniken und Speedrun-Strategien impliziert. Durch das Auftreten als Ersteller:in des tool-assisted Speedrun, beziehungsweise dessen technischer Software, werden Kenntnisse im Umgang mit Emulator-Software impliziert. Besonders ist die Rolle von *Kevin*, der als Spieleentwickler auftritt, dessen Intentionen, aus der Entwicklung von *Celeste*, im folgenden tool-assisted Speedrun untergraben werden. Insgesamt können Zuschauer:innen den kommentierenden Performer:innen auf der Couch Kompetenzen zusprechen, die aus ihren Rollen und Erfahrungen ersichtlich werden.

Bevor der eigentliche tool-assisted Speedrun gezeigt wird, führt *euni* zum besseren Verständnis einige fortgeschrittene Sprungtechniken durch, die von *THG* erklärt werden.¹⁶⁹ Grundlegende einfache Mechaniken des Spiels werden jedoch nicht erklärt. Die Kommentator:innen scheinen davon auszugehen, dass sich im Publikum vorwiegend Menschen befinden, die bereits *Celeste* gespielt haben oder sich grundlegende Mechaniken aus den Genrekonventionen heraus erschließen können. Dies wird an einer weiteren Stelle während des Speedruns deutlich, an der *euni* erläutert: „Theo cancels a dash. [...] You can use him to interrupt your dash an to get a speedboost [...].“¹⁷⁰ Bei *Theo* handelt es sich um einen Spielcharakter, der von der Spielfigur an das Levelende getragen werden muss.¹⁷¹ Dieser Kontext wird jedoch von den Kommentator:innen nicht erläutert. Betrachtende müssen diesen Kontext also anhand ihres Fachwissens über das Spiel *Celeste* oder ihres allgemeinen

¹⁶⁸ Vgl. *dwangoAC*, keeper of *TASBot*, „*Celeste* All Red Berries“, 0:20 bis 2:40.

¹⁶⁹ Vgl. ebd., 2:20 bis 2:50.

¹⁷⁰ Ebd., 27:30 bis 28:00.

¹⁷¹ Vgl. *Celeste*. 2018. Extremely OK Games. Version für Windows. Erscheinungsdatum: 05.01.2018

Videospielfachwissens erschließen. So kann die Qualität der Performance nur von Zuschauer:innen erschlossen werden, die mit gewissen Konventionen, beziehungsweise Spielmechaniken von *Celeste* vertraut sind. Hier lässt sich die Argumentation von Fritsch heranziehen. Der tool-assisted Speedrun kann von einem kompetenten Publikum eingeschätzt werden und wird so auch als Performance begriffen. Die Kommentare der Performer:innen erfüllen hierbei aber auch die Funktion der Wissensvermittlung, denn weiterführendes Wissen wird durch Erklärungen vermittelt. Jedoch muss grundsätzliche Fachkenntnis der Zuschauer:innen vorher erlangt werden.

Zu Beginn des eigentlichen tool-assisted Speedruns, treten technische Probleme auf, weshalb der technische Aufbau zurückgesetzt und der tool-assisted Speedrun ein zweites Mal gestartet wird.¹⁷² Zu einem späteren Zeitpunkt erwähnt *enui*, dass bei einem Segment, bei dem ungewöhnlich viele *strawberries* um die Spielfigur herumschweben, der Computer beteiligter Speedrunner:innen abgestürzt sei.¹⁷³ An diesen beiden Stellen wird ersichtlich, dass die Speedrunner:innen den Speedrun tatsächlich in Echtzeit an der Originalhardware von *Celeste* durchführen und nicht etwa ein Video abspielen. Das Durchführen an der Originalsoftware, beziehungsweise die theoretische Durchführbarkeit durch von einem Mensch getätigten Tasteninputs, sind von der Speedrun-Community ausgehandelte Merkmale eines gelungenen tool-assisted Speedruns. Hier wird die korrekte Durchführung der Aufführung eines tool-assisted Speedrun für die Livestream-Zuschauer:innen verifiziert.

Die Kommentator:innen erläutern zumeist fortgeschrittene Techniken, die während der Speedrun-Aufführung durchgeführt werden und das dafür erforderliche Wissen über die Mechaniken des Spiels *Celeste*. *Enui* erläutert eine Besonderheit der aufgeführten Speedrun-Kategorie *All Red Berries*, bei der es nicht lediglich das Ziel ist, das Spiel schnell zu beenden, sondern ebenfalls alle *Strawberries* mit der Spielfigur einzusammeln. Dies sind sammelbare Gegenstände, die in den Leveln verteilt sind und von der Spielfigur berührt und gesammelt werden müssen. Berührt die Spielfigur eine dieser Beeren schwebt diese der Spielfigur zunächst hinterher.¹⁷⁴ *Enui* erklärt, dass die Spielfigur für sieben Frames einen Boden berühren muss, damit eine Beere vom Spiel als eingesammelt gewertet wird. Durch die optimierte Ausführung des tool-assisted Speedrun berührt die Spielfigur aber selten über längere Zeit den Boden, weshalb besonderes *routing* erforderlich werde, um die *Strawberries* vor vorsätzlichen Toden der Spielfigur zeiteffizient einsammeln zu können.¹⁷⁵

¹⁷² Vgl. *dwangoAC*, keeper of *TASBot*, „*Celeste All Red Berries*“, 4:00 bis 5:00.

¹⁷³ Vgl. *ebd.*, 41:30 bis 43:00.

¹⁷⁴ Vgl. *Celeste*. 2018. Extremely OK Games. Version für Windows. Erscheinungsdatum: 05.01.2018

¹⁷⁵ Vgl. *dwangoAC*, keeper of *TASBot*, „*Celeste All Red Berries*“, 5:25 bis 6:00.

An einer anderen Stelle wird ebenfalls zeiteffizientes routing präsentiert, indem anstelle eines Hauptlevels ein eigentlich optionales, anspruchsvolleres Level im Hauptlevel freigeschaltet und dann dieses stattdessen durchgespielt wird.¹⁷⁶

Eine weitere von *enui* erläuterte Technik ist die des *demodash*. Beim *demodash* handle es sich um ein Manöver, bei dem man im ersten Frame bei Ausführung eines *dash*¹⁷⁷ die Richtungseingabe nach unten wählt und beim fünften Frame die eigentliche Richtung des gewünschten Sprunges. Die *hitbox*¹⁷⁸ der Spielfigur verringere sich so und es werde möglich durch bestimmte Hindernisse hindurchzugleiten, die die Spielfigur normalerweise treffen.¹⁷⁹ Diese Hindernisse werden grafisch als solide Barrieren dargestellt, weshalb eine ästhetisch außergewöhnliche Wirkung entsteht, auf die das Publikum mit Ausrufen und Gelächter reagiert.¹⁸⁰ Eine ähnliche Wirkung lösen die sogenannten *spikejumps* aus. *Enui* erläutert, dass in Kombination mit Windmechaniken und abgepasstem Timing in *Celeste* Stachelelemente, die bei Berührung die Spielfigur eigentlich an den Levelanfang zurücksetzen, als Absprungplattform genutzt werden können.¹⁸¹ Die Kommentator:innen erläutern noch weitere durchgeführte Techniken und Manöver, auf die aufgrund des Umfangs der Arbeit nachfolgend nicht weiter eingegangen wird.

Durch das Vorführen und Kommentieren des optimierten *routings* und durchgeführten Techniken, wie dem *demodash* oder dem *spikejump* demonstrieren die Speedrunner:innen ihre Fähigkeiten. Sie zeigen ihren Kenntnisse im Umgang mit Emulator-Software und -Hardware, sowie ihre Kenntnisse über die Mechaniken des Videospiele *Celeste*. Sie verwenden Fachsprache aus dem Programmierjargon und in der Speedrun-Community konstituierte Fachbegriffe für verschiedene Speedrun-Techniken. Es wird erläutert, wie diese angewendet und dadurch Entwickler:innen-Intentionen untergraben werden. Es Erfolgt Performance als *display of skill*, im Verständnis von Carlson.

Während der Aufführung sind deutliche Interaktionen zwischen dem Publikum und den Kommentator:innen zu beobachten. Zum Start des tool-assisted Speedrun bittet *enui* das Präsenz-Publikum von fünf herunterzuzählen. Dies setzt das Publikum darauf folgend um und ruft synchron einen Countdown, woraufhin der Speedrun gestartet wird.¹⁸² Außerdem befinden sich in einem späten Level von *Celeste* Speicherpunkte, die mit herabsteigenden

¹⁷⁶ Vgl. dwangoAC, keeper of TASBot, „Celeste All Red Berries“, 29:30 bis 31:30.

¹⁷⁷ Der *dash* ist eine schnelle Bewegung in eine beliebige Richtung.

¹⁷⁸ Die *hitbox* ist der Bereich in der die Spielfigur getroffen werden kann.

¹⁷⁹ Vgl. dwangoAC, keeper of TASBot, „Celeste All Red Berries“, 11:35 bis 13:00.

¹⁸⁰ Vgl. ebd., 11:20 bis 12:20.

¹⁸¹ Vgl. ebd., 20:30 bis 21:30.

¹⁸² Vgl. ebd., 3:55 bis 5:00.

Zahlen gekennzeichnet sind. Auch wenn die Spielfigur diese Speicherpunkte erreicht, ruft das Publikum synchron die entsprechende Zahl aus.¹⁸³ Spendennachrichten von Livestream-Zuschauer:innen werden verlesen. Auch wird eine Spendennachricht von einem freiwilligen Helfer des Summer Games Done Quick-Events verlesen, mit dem Vermerk, dass dieser sich vor Ort im Saal hinter der Bühne befindet. *Enui* und *Kevin* winken ihm daraufhin zu.¹⁸⁴ An diesen Stellen lassen sich Feedback-Schleifen nach dem Verständnis von Fischer-Lichte erkennen. Diese erfolgen bei den gemeinsamen Countdown in einem theaterähnlichen Setting. Bei der verlesenen Spendennachricht zeigt sich, dass eine Person aus dem Präsenz-Publikum auch auf eine digitale Methode zurückgreift, um mit den Performer:innen in Wechselwirkung zu treten.

Enui erläutert, dass Aufgrund eines Vorschlags in einem YouTube-Kommentar zwei Sekunden eingespart werden konnten.¹⁸⁵ Nach Abschluss des tool-assisted Speedruns geben die Kommentator:innen Hinweise darauf, wie sich die Zuschauer:innen über soziale Medien mit der *Celeste* Speedrun-Community vernetzen können, um sich über Speedrun-Strategien auszutauschen.¹⁸⁶ Hier wird das Bedürfnis zum Aufbauen gemeinschaftlichen Wissens innerhalb der Speedrun-Community deutlich. Es wird Erkennbar, dass tool-assisted Speedruns als gemeinschaftliche kooperative Praxis verstanden wird. So wird den Zuschauer:innen eine Methode vermittelt selber in der *Celeste*-Speedrun-Community zu partizipieren, indem ihnen Möglichkeiten zum Wissensaufbau und der Vernetzung aufgezeigt werden.

¹⁸³ Vgl. dwangoAC, keeper of TASBot, „Celeste All Red Berries“, 42:00 bis 44:00.

¹⁸⁴ Vgl. ebd., 24:30 bis 26:00.

¹⁸⁵ Vgl. ebd., 36:30 bis 38:00.

¹⁸⁶ Vgl. ebd., 49:10 bis 51:00.

5 Schlussbetrachtung

Abschließend lässt sich feststellen, dass unter Berücksichtigung der Kriterien, die in herangezogenen Positionen dargestellt wurden, die Aufführung eines tool-assisted Speedruns auf einem Games Done Quick-Event uneingeschränkt als Live-Performance bewertet werden kann. Um dies festzustellen wurden für diese Arbeit drei Betrachtungsweisen von Performance nach Carlson herangezogen: Performance als kulturell kodierte Handlung, als *display of skill* und als erfolgreich ausgeführte Handlung. Außerdem wurden von Huuhka in Anlehnung an Schechner dargestellte Kriterien, die sich in etablierten Formen von Performance aufweisen lassen, untersucht. In Kapitel 4.1 konnte festgehalten werden, dass sich diese Kriterien auch bei einer Speedrun-Aufführung im Rahmen von Games Done Quick-Events aufweisen lassen. So liegt bei Speedrun-Aufführungen eine besondere Zeitordnung vor, die sich in der gemessenen Durchspielzeit und dem *estimate* widerspiegelt. Digitalen Spiele-Objekten wird innerhalb der Performance ein erhöhter Wert zuteil. Abgesehen von Begleitstrukturen ist eine Speedrun-Aufführung unproduktiv. Die Aufführung findet im Rahmen sozial konstituierter Regeln statt. Diese werden vom Programmcode der Spiele begrenzt. Es besteht zudem ein gesonderter Performance-Raum, der sich sowohl durch den analogen Veranstaltungsort der Performer:innen, als auch die digitale Spielwelt, konstituiert. Ein Publikum ist vor Ort vorhanden und es besteht außerdem ein Publikum, das die Livestream-Übertragung der Performance betrachtet.

In Kapitel 4.2 wurde das, auch von Huukka genannte, Kriterium der *Liveness* ausführlich behandelt. Der Argumentation Auslanders folgend wurde dargestellt, wie der *Liveness*-Begriff mit Blick auf den historischen Wandel von Massenmedien konstituiert werden kann. Klassische und mediatisierte Formen von Performance haben sich demnach stark angeglichen und es könne ebenfalls mithilfe von Reproduktionstechnologie Intimität, Unmittelbarkeit und Einmaligkeit vermittelt werden. Entscheidend sei die affektgesteuerte Bewertung des Publikums, bei dem ein Gefühl von Beteiligung vorliegen müsse. Demgegenüber wurde die Kritik von Fischer-Lichte dargestellt, dass mediatisierte Performances keine autopoietische Feedback-Schleife hervorbringen können. Diese Kritik erweist sich bei Betrachtung der digitalen Interaktionsmöglichkeiten bei Games Done Quick-Events als nicht stichhaltig. Durch die Möglichkeit über eine digitale Spendennachricht unmittelbar mit den Performer:innen zu kommunizieren und den Ablauf der Performance zu beeinflussen, ist eine solche Feedback-Schleife geschaffen. Diese Möglichkeit wird auch vom Publikum vor Ort genutzt, obwohl es sich in einem direkten Setting befindet und auch theaterähnliche Interaktionsmöglichkeiten bestehen.

In Kapitel 4.3 wurden tool-assisted Speedruns in Hinblick auf ihre voraufgezeichneten Aktionen untersucht. Es konnte festgehalten werden, dass auch das Abspielen einer zuvor Aufgezeichneten Handlung als Performance betrachtet werden kann. Mit den Ausführungen Auslanders und Jones wurde argumentiert, dass eine *TAS input file* als Aufzeichnungsfragment beliebig oft dafür verwendet werden kann, einen tool-assisted Speedrun zur Aufführung zu bringen. So entstehen wiederholt neue Performances, in der die Betrachter:innen die Werke, gemessen am vorherrschenden historischen und sozialen Kontext, erschließen können. Eine initiale autonome Existenz der Performance sei vor der Aufzeichnung nicht notwendig. Es sei aber Kriterium, dass die Aufzeichnung von den Performer:innen als Performance gemeint ist und von historisch und sozial geprägten Betrachter:innen auch als eine Performance interpretiert werden kann. Dies trifft auf die Erstellung und Vorführung eines tool-assisted Speedruns zu, der im sozial etablierten Setting eines Games Done Quick-Events aufgeführt wird. Eine angemessene Interpretation der Performance ist für die Betrachter:innen hier möglich. Die Handlungen der Personen, die die Aufzeichnungen zur Aufführung bringen, werden bei dieser Auslegung jedoch noch nicht berücksichtigt.

Weiterführend lässt sich Performance in den Sichtweisen Schechners als Prozess beschreiben. Die Programmierung und Optimierung eines tool-assisted Speedruns, in der technischen Umgebung eines Emulators, fällt demnach in die Phase der *proto-performance*. Diese Phase kann von anderen Personen durchgeführt werden, als den eigentlichen Performer:innen. Auch wenn beim tool-assisted Speedrun der zeitlich größere und anspruchsvollere Aufwand in der Phase der *proto-performance* liegt, ist die Performance als Ganzes in dieser Interpretation legitim, da die Aufwandsanteile pro Phase je nach Performance-Art als variabel angesehen werden.

Zuletzt konnte anhand der Argumentation von Fritsch festgehalten werden, dass die Performance eines tool-assisted Speedruns bei Games Done Quick-Events im Kontext eines kompetenten Publikums steht, die mit Regeln und Konventionen einer als gelungen empfundenen Aufführung vertraut sind. Tool-assisted Speedruns, als spielerische Annäherung an ein technisches System mit dem Ziel der optimierten Ausführung von bestimmten Manövern im Videospiel, kann als Gaming a system-Praktik verstanden werden, und deren Aufführung als Zurschaustellung erworbener Kompetenzen. So findet eine Selbstbehauptung in der Speedrun-Community statt, die die Rahmenbedingungen dieser, für sie sinnstiftenden, Praktik gemeinschaftlich festlegt. Bei der Performance eines tool-assisted Speedruns können sowohl technische Kompetenzen, wie vertiefte Kenntnisse im Umgang mit Videospiel- und Emulator-Software, als auch Kompetenzen über die Kenntnis in der Community etablierten

Verhaltensweisen, wie die Anwendung von etabliertem Humor, gezeigt werden. Durch Kommentator:innen werden die angewandten Techniken offengelegt und die Performance so verifiziert. Außerdem haben die Kommentare einen bildenden Effekt und machen die gezeigten Kompetenzen für ein Publikum mit einem geringeren Fachwissen verständlich.

Die gesammelten Erkenntnisse lassen sich zusammenfassend auf die Performance-Definitionen von Carlson beziehen. So ist die Aufführung eines tool-assisted Speedruns eine kulturell kodierte Handlung. Durch eine Speedrun-Subkultur wurde das Aufführungs-Setting von Games Done Quick-Events ausgehandelt. Mitglieder:innen schätzen auf Basis ihres, durch Austausch mit anderen Mitglieder:innen, gesammelten Wissens eine dort stattfindende Aufführung eines tool-assisted Speedruns als Performance ein. Zudem findet ein *display of skill* statt. Definiert man, wie Hemmingsen, die Ziele von Speedrunning als den Aufbau von motorischen Fähigkeiten, dem Sammeln kollektiven Wissens und das Untergraben von Intentionen der Spieleentwickler:innen, so werden daraus resultierende Fähigkeiten bei der Aufführung eines tool-assisted Speedruns präsentiert und vom Publikum bewertet. Zudem werden bei tool-assisted Speedruns Fähigkeiten im Umgang mit Hard- und Software gezeigt. Auch kann Performance hier als Erfolg einer Handlung definiert werden. Die Speedrun-Subkultur legt Rahmenbedingungen für eine als erfolgreich empfundene Performance für einen tool-assisted Speedrun fest. Dieser kann beispielsweise in der Einhaltung bestimmter Bedingungen für das technische Setting liegen, in als unterhaltsam empfundenen Kommentaren oder der Unterbietung einer bestimmten Durchspielzeit.

Diese Arbeit kann jedoch nur einen kleinen Einblick in die komplexe Thematik der Performance und ihrer Definition geben. Für weiterführende Forschungsprojekte wäre es daher von Interesse weitere Modelle und Theorien relevanter Wissenschaftler:innen aus verschiedenen Fachrichtungen zu ergänzen, um ein umfassenderes Bild zu gewinnen. Außerdem wird nur ein kleiner Ausschnitt der Speedrun-Kultur betrachtet. Es wäre sicherlich aufschlussreich, andere gängige Formen der Präsentation von tool-assisted Speedruns zu untersuchen, bei denen kein Event-Setting vorliegt, wie Twitch-Livestreams oder Videoforen.¹⁸⁷ Darüber hinaus hat sich eine wenig erforschte Praxis entwickelt, bei der Speedruns mit Hilfe von künstlicher Intelligenz realisiert werden. Interessant wäre es, diese Speedruns wissenschaftlich einzuordnen.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Vgl. „Movies“, TASVideos, Letzter Zugriff: 13.09.2023, <https://tasvideos.org/MovieRules>.

¹⁸⁸ Vgl. ThaRixer, „Is AI The Future of Speedrunning?“, YouTube-Video, 13.09.2020, 18:39, <https://www.youtube.com/watch?v=TwERhesRvVM>.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Monografien:

- Auslander, Philip. *Liveness. Performance in a Mediatized Culture*. 2. Aufl. London und New York: Routledge, 2008.
- Carlson, Marvin. *Performance: a critical introduction*. London und New York: Routledge, 1996.
- Fischer-Lichte, Erika. *Ästhetik des Performativen*. 11. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2019.
- Fritsch, Melanie. *Performing Bytes. Musikperformances der Computerspielkultur*. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2018.
- Salen, Katie und Eric Zimmerman. *Rules of Play. Game Design Fundamentals*. Cambridge und London: MIT Press, 2004.
- Schechner, Richard. *Performance Theory*. London und New York: Routledge, 1988.
- Schechner, Richard. *Performance Studies. An introduction*. 2. Aufl. London und New York: Routledge, 2006.
- Snyder, David. *Speedrunning. Interviews with the Quickest Gamers*. Jefferson: McFarland & Company, 2017.

Aufsätze in Sammelbänden:

- Auslander, Philip. „The Performativity of Performance Documentation.“ In *Perform, Repeat, Record. Live Art in History*, hg. von Amelia Jones und Adrian Heathfield, 47-58. Bristol und Chicago: Intellect, 2012.
- Huuhka, Marleena. „Playing is Performing: Video Games as Performance.“ In *Einspielungen. Prozesse und Situationen digitalen Spielens*, hg. von Markus Spöhrer und Harald Waldrich, 59-78. Wiesbaden: Springer VS, 2020.

Zeitschriftenartikel:

- Fernández-Vara, Clara. „Play’s the Thing: A Framework to Study Videogames as Performance.“ *DiGRA '09 - Proceedings of the 2009 DiGRA International Conference: Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory*, Nr.5 (September 2009).
<http://hdl.handle.net/1721.1/100276>.
- Hemmingsen, Michael. „Code is Law: Subversion and Collective Knowledge in the Ethos of Video Game Speedrunning.“ *Sport, Ethics and Philosophy* 15, Nr.3 (2021): 435-460.
<https://doi.org/10.1080/17511321.2020.1796773>.
- Jones, Amelia. „‘Presence’ in Absentia. Experiencing Performance as Documentation.“ *Art Journal* 56, Nr. 4 (1997): 11-18.
<https://doi.org/10.1080/00043249.1997.10791844>.
- Schmalzer, Madison. „Breaking The Stack: Understanding Videogame Animation through Tool-Assisted Speedruns.“ *Animation* 16, Nr. 1-2 (2021): 64-82.
<https://doi.org/10.1177/17468477211025661>.

Sher, Stephen Tsung-Han und Norman Makoto Su. „Speedrunning for Charity: How Donations Gather Around a Live Streamed Couch.“ *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 3, Nr. 48 (November 2019): 1-26.
<https://doi.org/10.1145/3359150>.

Webseiten:

Games Done Quick. „Games Done Quick Submission Guide.“ Letzter Zugriff: 07.09.2023.
<https://gamesdonequick.com/submission-guide>.

Games Done Quick. „Summer Games Done Quick 2023 Schedule.“ Letzter Zugriff: 11.09.2023.
<https://gamesdonequick.com/schedule/43>.

Games Done Quick. „Bid Index – Summer Games Done Quick 2023.“ Letzter Zugriff: 12.09.2023.
<https://gamesdonequick.com/tracker/bids/SGDQ2023>.

GDQStatus. „Summer Games Done Quick 2023 Stats.“ Letzter Zugriff: 07.09.2023.
<https://www.gdqstats.com/?series=0>.

GDQ VODs. „Celeste.“ Letzter Zugriff: 12.09.2023.
<https://gdqvods.com/game/celeste>.

Know Your Meme. „Bruh Sound Effect #2.“ Letzter Zugriff: 13.09.2023.
<https://knowyourmeme.com/memes/bruh-sound-effect-2>.

Know Your Meme. „Luigi Wins By Doing Absolutely Nothing.“ Letzter Zugriff: 13.09.2023.
<https://knowyourmeme.com/memes/luigi-wins-by-doing-absolutely-nothing>.

Speedrun.com. „Celeste Leaderboards.“ Letzter Zugriff: 12.09.2023.
<https://www.speedrun.com/celeste?h=Any&x=7kjpl1gk>.

Speedrun.com. „What is Speedrunning?“ Letzter Zugriff: 11.09.2023.
<https://www.speedrun.com/support/learn/what-is-speedrunning>.

TASBot. „TASBot.“ Letzter Zugriff: 11.09.2023.
<https://tas.bot/>.

TASVideos. „Movie Rules.“ Letzter Zugriff: 12.09.2023.
<https://tasvideos.org/MovieRules>.

TASVideos. „Movies.“ Letzter Zugriff: 13.09.2023.
<https://tasvideos.org/Movies>.

Nachrichtenartikel:

Moyse, Chris. „SGDQ 2022 Metal Gear Rising: Revengeance World Record run confirmed fake.“ *Destructoid*, 06.07.2022.
<https://www.destructoid.com/sgdq-2022-metal-gear-rising-revengeance-world-record-fake-speedrun-games-done-quick/>.

Parrish, Ash. „Games Done Quick bans Metal Gear speedrunner for faking world record.“ *The Verge*, 06.07.2022.
<https://www.theverge.com/2022/7/6/23196836/summer-games-done-quick-cheating-metal-gear-rising-revengeance>.

Smith, Ed. „GDQ bans runner who faked Metal Gear: Revengeance world record.“
PCGamesN, 05.07.2022.
<https://www.pcgamesn.com/metal-gear-rising-revengeance/sgdq-fake>.

YouTube-Videos:

dwangoAC, keeper of TASBot. 2019. „Celeste All Red Berries, but faster than you've ever seen it (TASBot SGDQ 2019 TAS block)“. YouTube-Video, 52:36, 09.07.2019.
<https://www.youtube.com/watch?v=ovaMlxgLLi4>.

Games Done Quick. 2017. „TASBot plays Brain Age by micro500, xy2_ in 20:06 - Awesome Games Done Quick 2016 - Part 154“. YouTube-Video, 36:40, 06.02.2016.
<https://www.youtube.com/watch?v=mSFHKAvtGNk>.

Games Done Quick. 2018. „Celeste by TASBot, presented by dwangoAC - SGDQ2018“. YouTube-Video, 52:27, 03.07.2018.
<https://www.youtube.com/watch?v=BEcv7BD1q9o>.

Games Done Quick. 2023. „Super Mario Odyssey by Dangers in 1:05:16 - Summer Games Done Quick 2023“. YouTube-Video, 1:11:49, 02.06.2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=-Vi493UtnWg>.

Games Done Quick. 2023. „Kaizo Monkey Ball by IkeSMB in 32:32 - Summer Games Done Quick 2023“. YouTube-Video, 45:56, 10.06.2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=wN9bUIDo-VA>.

GregLvK. 2020. „[TAS] New Super Mario Bros. Wii - (4-Players) - World 1 (100%)“. YouTube-Video, 19:57, 25.06.2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=IBIX6hHRtDQ>.

Magnus Zero. 2022. „Serious Discussion: TAS“. YouTube-Video, 11:53, 24.02.2022.
https://www.youtube.com/watch?v=N2L_aNDHYOY.

MGRoadKill. 2023. „[TAS] New Super Mario Bros. Wii "any%" by MGRoadkill, Squashh_1 & Qr1pt1k in 24:20.9“. YouTube-Video, 30:34, 17.06.2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=Ud7uhXH22rw>.

Piefrenzy. 2013. „Super Mario 64 - Mips Clip Tutorial“. YouTube-Video, 3:16, 20.06.2013.
<https://www.youtube.com/watch?v=cHcsocun4J8>.

Rocket Beans Gaming. 2023. „SUMMER GAMES DONE QUICK 2023 Recap | Speedrundale“. YouTube-Video, 1:00:35, 26.06.2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=af53-iHdqx0>.

ThaRixer. 2020. „Is AI The Future of Speedrunning?“. YouTube-Video, 18:39, 13.09.2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=TwERhesRvvM>.

Videospiele:

Celeste. 2018. Extremely OK Games. Version für Windows. Erscheinungsdatum: 05.01.2018.